

Om de hoek

Proefprojecten dagbesteding
voor thuiswonende ouderen
in een multiculturele wijk

Evaluatief actieonderzoek
in opdracht van

X Gemeente
X Amsterdam
X Nieuw-West

INHOUDSOPGAVE

Inleiding en verantwoording	3
Hoofdstuk 1. De pilots van start tot finish	8
§ 1. Inloop dagbesteding Klarenburgflat	8
§ 2. Inloop dagbesteding verpleeghuis Leo Polak	12
§ 3. Inloop dagbesteding Stadsboerderij	17
§ 4. Inloop dagbesteding SMD	21
§ 5. Inloop dagbesteding Buurtmoeders en hun dochters	25
§ 6. Inloop dagbesteding Buurtvrouwen	27
§ 7. Inloop dagbesteding Stichting GGZ Brandaris	30
§ 8. Inloop dagbesteding Sportmannen	32
§ 9. Inloop dagbesteding Seniorenflat	34
Hoofdstuk 2. Resultaten en effecten	37
§ 1. Resultaten	37
§ 2. Uitkomsten effectmeting	40
Hoofdstuk 3. Conclusies	49
§ 1. Algemene conclusies	49
§ 2. Antwoorden op de probleemstelling	52
Hoofdstuk 4. Implementatie	53
§ 1. Analyse van de doelgroep	53
§ 2. Beleidsanalyse	54
§ 2. Suggesties voor implementatie	58
Bijlagen	
1. Vragenlijsten start, voortgang en evaluatie	60
2. Formulieren nulmeting en eindmeting	61
3. Toelichting meetinstrument	65
4. Respondentenlijst	66
5. Geraadpleegde literatuur en documentatie	67

INLEIDING EN VERANTWOORDING

Dit rapport gaat over dagbesteding voor thuiswonende ouderen en hoe in meerdere concrete proefprojecten in de periode januari 2024 t/m medio 2025 gezocht is naar nieuwe varianten om deze groeiende doelgroep in onze vergrijzende samenleving in hun eigen woonomgeving de sociale aandacht te geven waar zij behoefte aan hebben. De focus ligt daarbij op migrantenouderen met vergeetachtigheid in een multiculturele wijk. Dat heeft te maken met de volgende redenen: 1) de verwachte flinke toename van deze doelgroep, 2) een schaamtecultuur (migrantenfamilies hebben informele zorgplicht voor ouderen) en 3) professionele voorzieningen zijn nog niet in voldoende mate op deze categorie ingespeeld.

De proefprojecten zijn in het kader van een evaluatief actieonderzoek onderzocht op werkwijze, resultaten, effecten voor de deelnemers en suggesties voor implementatie in het zorg- en welzijnsbeleid voor ouderen.

1. Toelichting

Om ideeën op te doen voor een goede aanpak van het maatschappelijke vraagstuk van een alsmaar toenemende categorie van ouderen met dementie, heeft ZonMw als landelijke organisatie voor financiering van onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn naast vele andere lokale overheden ook het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West in de gelegenheid gesteld om enkele praktische proefprojecten uit te voeren met dagbesteding voor thuiswonende ouderen met voornamelijk een migratieachtergrond.¹ Dit gebeurt in het kader van de subsidieregeling 'Doorontwikkelen en versterken aanbod dagactiviteiten' dat onderdeel is van het bredere programma 'Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie'.

Stadsdeel Nieuw-West staat een sterke toename van migrantenouderen te wachten. In 2023 gaven de statistieken het volgende demografisch beeld weer: op een bevolking van 160.000 inwoners is in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder 50% van de mensen van niet-westerse afkomst. Behalve vergrijzing en levensduurverlenging van ouderen in het algemeen, wordt in 2039 een verdrievoudiging van het aandeel 65-plussers met een niet-westerse migrantenachtergrond verwacht. Het aantal thuiswonende mensen met dementie zal dan ook sterk stijgen. Een voorzichtige schatting wijst uit dat voor niet-westerse migranten in stadsdeel Nieuw-West voor de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder rekening gehouden moet worden met een toename van 5.600 in 2023 naar meer dan ruim 15.000 in 2039.

¹ ZonMw financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, stimuleert de toepassing van kennis in de praktijk, en werkt samen met partners zoals het Ministerie van VWS. ZonMw fungeert als intermediair tussen de wetenschap en de maatschappij met programma's gericht op preventie, langdurige zorg, kwaliteit, en innovatie. ZonMw wil bijdragen aan de totstandkoming van een vernieuwd en ruimer aanbod van zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie, op gemeentelijk niveau dat aansluit op hun behoefte en dagelijks leven.

2. Doel en opzet

Voor de ZonMw aanvraag van Stadsdeel Nieuw-West is gekozen voor 9 proefprojecten van twee typen:

- 1) Inloop dagbesteding professioneel georganiseerd in samenwerking tussen een zorgvoorziening voor ouderen en een welzijnsinstelling (4 pilots)
- 2) Inloop dagbesteding georganiseerd door een vrijwilligersinitiatief (5 pilots)

Een proefproject bestaat uit een uitvoeringsperiode van een jaar gevuld met aansprekende activiteiten voor dagbesteding gedurende een of twee dagdelen per week. Daarnaast is er een half jaar tijd ingepland voor de opstart, het bedenken van voorstellen voor implementatie van positieve resultaten en voor de afronding van het onderzoek.

Eerder onderzoek naar vraag en aanbod van deze dagactiviteiten met een hoge respons (N=526), maakte duidelijk dat de beoogde doelgroep een mix moest zijn van thuiswonende ouderen die te maken hebben met beginnende dementie, eenzaamheidsgevoelens en lichte GGZ-problematiek met een focus op migrantengroepen. Aansluiting van het aanbod op deze doelgroep en hun mantelzorgers is dan ook van belang. Verondersteld werd dat dit kan worden gerealiseerd door het organiseren van kleinschalige inlopen in de nabije woonomgeving.²

Dit ZonMw project sluit goed aan op de gemeentelijke beleidsnota 'Amsterdam Vitaal en Gezond' met een pleidooi om meer en ook duurzaam op de toenemende vraag naar dagbesteding en zorg onder thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers in te spelen. Een samenhangende aanpak tussen zorg en welzijn en betere samenwerking tussen professionele en informele aanbieders zijn hierin sleutelbegrippen. De opgedane innovatieve inzichten en praktijkervaringen kunnen daar positief aan bijdragen.

3. Probleemstelling

De probleemstelling van het evaluatieve actieonderzoek bestaat uit drie vragen:

- 1) Hoe ziet de samenwerking tussen professionele zorg- en welzijnsaanbieders van dagbesteding voor de doelgroep er in de praktijk uit? En welke resultaten levert dat op?
- 2) Hoe functioneren vrijwilligersinitiatieven van dagbesteding voor de doelgroep in de praktijk? En welke resultaten levert dat op?
- 3) Hoe kunnen succesvolle resultaten worden geïmplementeerd in het beleid van de lokale overheid en professionele voorzieningen?

² Noorda, Jaap, Youssef Yaghdi, Aniek Draaisma en Dana Verhoeven, Ontmoeting en een ommetje. Actieonderzoek naar dagbesteding onder vergeetachtige thuiswonende (migranten)ouderen in twee buurten in Amsterdam Nieuw-West door middel van een enquête, dialoogsessies, proefpilots en een implementatievoorstel

4. Projectorganisatie en onderzoeksmethode

Bij professionele zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen bestond grote bereidheid om mee te doen aan onderhavig ZonMw project voor dagbesteding gericht op voornamelijk migrantenouderen met dementie. Dat geldt ook voor bestaande vrijwilligersinitiatieven met een aanbod voor deze doelgroep. Op basis van hun concrete plannen is een projectvoorstel ingediend bij ZonMw waarop een akkoord is gegeven.

Rondom het project is een projectgroep gevormd om periodiek de voortgang te volgen, van elkaar te leren en te adviseren. Daarnaast is een evaluatief actieonderzoek opgezet om zowel de inhoudelijke ontwikkeling van de pilotprojecten in de praktijk te volgen en waar nodig daarbij te adviseren (procesevaluatie) als het bereik van deelnemers en de effecten van deelname bij hen vast te stellen (effectevaluatie).

De projectgroep bestaat uit een projectleider en een beleidsmedewerker van stadsdeel Nieuw-West, vertegenwoordigers van betrokken professionele zorg- en welzijnsaanbieders van dagbesteding en een vertegenwoordiging van de vrijwilligersinitiatieven, aangevuld met de actieonderzoeker.

De projectleider en beleidsmedewerker van stadsdeel Nieuw-West zijn ook via een gemeentelijke projectgroep betrokken bij de ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid voor ouderen en maken daarbij dankbaar gebruik van inzichten die voortkomen uit onderhavig project. Omgekeerd delen zij de kennis die elders in de stad wordt ontwikkeld.

De professionele voorzieningen leggen zich naast uitvoerende taken vooral ook toe op organisatie- en programmaontwikkeling, begeleiding, deskundigheidsbevordering, casuïstiek en verwijzing bij complexe casussen.

Vrijwilligers zijn vooral bezig met de uitvoering van dagbestedingsactiviteiten, met name van ontmoetingsactiviteiten, maar werken ook aan programmaontwikkeling en dagelijkse organisatie. Waar nodig is voor hen agogische begeleiding beschikbaar die bestaat uit het aanjagen, adviseren, trainen en faciliteren van de uitvoering met ondersteuning van enkele actieve vrijwilligers/sleutelfiguren met veel contacten onder de doelgroep in stadsdeel Nieuw-West.

Zoals eerder aangegeven bestaat het evaluatieve actieonderzoek uit een proces- en effectevaluatie. De procesevaluatie is opgebouwd uit drie onderdelen:

1) startinterviews op locatie waarbij de opzet en eerste activiteiten van een pilot in beeld zijn gebracht, 2) voortgangsrapportages van de 9 pilots op basis van input uit de tweemaandelijksse bijeenkomsten van de projectgroep geleid door de projectleider met medewerking van de onderzoeker en 3) een eindgesprek op locatie waarbij van elke pilot de staat is opgemaakt van het verloop van activiteiten, het bereik onder de doelgroep, knelpunten en succesfactoren en suggesties voor implementatie in regulier beleid.

De effectmeting heeft de vorm van een nulmeting onder deelnemers bij de start van hun deelname en een eindmeting bij afronding van hun deelname. Het gebruikte meetinstrument is toegelicht in hoofdstuk 3 van dit rapport en bijlage 3.

5. Verantwoording

Al met al is het gelukt 9 pilots van start te laten gaan en ook af te ronden in een periode van anderhalf jaar. Bij sommige pilots ging het opstarten wat moeizaam, andere pilots schoten uit de startblokken. Maar uiteindelijk zijn alle pilots afgerond met inzichten en resultaten die waardevol zijn voor de ontwikkeling van adequaat beleid voor dagbesteding van thuiswonende ouderen in een multiculturele wijk.

De procesevaluatie bestaat uit drie momentopnames van elke pilot.

In de startperiode is met elke pilot een gesprek gehouden over de opstart. De voortgang is vervolgens gerapporteerd op tweemaandelijks projectgroep-bijeenkomsten, wat veel mogelijkheden bood voor tussentijds evalueren en bijsturen op basis van gezamenlijke acties. Op deze manier is ook een extra waarborg voor succesvolle realisatie ingebouwd. Vanuit het actieonderzoek hebben de pilots facilitaire ondersteuning ontvangen, bestaande uit aanjagen, agogisch voorbereiden, trainen, helpen uitvoeren, evalueren en verduurzamen van vrijwilligersinitiatieven door een ervaren begeleider/sleutelfiguur met veel contacten onder bewoners in stadsdeel Nieuw-West. Door actieve aanwezigheid en periodiek de vinger aan de pols te houden bij ouderen uit de doelgroep en hun mantelzorgers konden verschuivingen in behoefte aan dagbesteding waar worden genomen en daar tijdig met passende programma's op worden aangesloten. Daarbij is voortgebouwd op de uitkomsten van het behoefteonderzoek dat voorafgaand aan het project is uitgevoerd onder de doelgroep. Daarnaast is als onderdeel van het actieonderzoek telkens bij de opstart van een activiteit in afstemming met de deelnemers nagegaan welke vormen van dagbesteding aansluiten op hun wensen en behoeften. De samenwerking met vrijwilligers uit de buurt die vaak ook bekend en vertrouwd zijn met de doelgroep speelde daarin een belangrijke rol.

In de eindfase is van elke pilot een staat opgemaakt van het verloop van activiteiten, het bereik onder de doelgroep, de resultaten voor hen en de plannen voor implementatie en borging in regulier beleid en uitvoering.

Bij elkaar genomen zijn meer dan 25 diepte-interviews uitgevoerd met betrokken professionals en vrijwilligers en een zestal voortgangsbesprekingen van pilots op bijeenkomsten van de projectgroep, waarbij inzichten over werkwijze en de opbrengsten van de dagbesteding voor deelnemende ouderen zijn opgetekend. Verder is voor de procesevaluatie gebruik gemaakt van beschikbare documentatie over beleid voor (thuiswonende) dementerende ouderen. Via de projectleider die in nauw contact staat met de beleidsontwikkeling op dit terrein bij de centrale gemeente en het stadsdeel Nieuw-West is informatie uitgewisseld over het gehele beleidsproces en de mogelijkheden voor opschaling.

De resultaten voor deelnemende ouderen aan de pilots voor betekenisvolle dagactiviteiten zijn in kaart gebracht door effectevaluatie. Dat is gebeurd op basis van een nul- en eindmeting aan de hand van een vragenlijst met als doel het in beeld brengen van eventuele veranderingen in het welzijn van deelnemende ouderen naarmate zij enige tijd deelnemen aan de dagbestedingsactiviteiten. Voor een technische toelichting verwijzen we naar bijlage 3.

In totaal hebben 197 individuele ouderen meegedaan aan het effectonderzoek. Daarvan vulden 77 deelnemende ouderen de vragenlijst in bij zowel de start van hun deelname als na ca. 12 maanden. Van de overige deelnemers was alleen een nul- of alleen een eindmeting beschikbaar.

Door het combineren van procesevaluatie en effectevaluatie vindt triangulatie plaats waarbij verschillende databronnen worden benut (observaties, interviews en gestandaardiseerde vragenlijsten) en inzichten van verschillende actoren (deelnemende ouderen, professionals, vrijwilligers) met elkaar worden vergeleken om zo te komen tot een beter beeld van de onderzochte pilots.

6. Inhoud

Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 is de voortgang van de negen pilots beschreven vanaf de start, op tussentijdse momenten op basis van inbreng op bijeenkomsten van de projectgroep en bij de afronding van de pilots in juni 2025.

In hoofdstuk 2 komen de resultaten van de projecten en de effecten voor deelnemers aan de orde.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op suggesties voor verduurzaming van positieve uitkomsten van de pilots ten behoeve van nieuw zorg- en welzijnsbeleid voor thuiswonende ouderen.

7. Bedankt

Daadwerkelijk op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken is een gedurfd avontuur. Daarom bedanken we alle partijen die zich hebben ingezet voor deze proefprojecten voor hun inzet en creativiteit. Dat geldt zowel voor de medewerkers die of als vrijwilliger of als professional hebben meegedaan aan de uitvoering van dagbesteding, maar ook voor de mensen die achter de schermen de zaken hebben geregeld die daarvoor nodig waren.

In het bijzonder danken we de leden van de projectgroep die actief hebben meegedacht over het verloop van de proefprojecten en de aanwijzingen die dat heeft opgeleverd voor overheidsbeleid gericht op verbetering van de dagbesteding voor thuiswonende ouderen.

8. Tot slot

Hopelijk dragen de resultaten die de pilots hebben opgeleverd bij aan goed beleid voor ouderen in stadsdeel Nieuw-West.

Amsterdam, september 2025

Noorda en Co

Jaap Noorda
Lisa Schutrups
Annelieke van Dijk

Hoofdstuk 1. De pilots van start tot finish

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de negen proefprojecten dagbesteding voor thuiswonende ouderen beschreven qua opzet en qua verloop van start tot finish.

Eerst komen de gezamenlijke pilots van professionele zorg- en welzijnsinstellingen aan de beurt en daarna de pilots van vrijwilligersinitiatieven.

1) Pilots inloop dagbesteding van professionals

- Professionele inloop Klarenburgflat van Cordaan (1)
- Professionele inloop in woonzorgcentrum van Amstelring en Eigenwijks (2)
- Professionele inloop op Stadsboerderij van Combiwel (3)
- Professionele inlopen van Stichting Mantelzorg en Dementie (4)

2) Pilots inloop dagbesteding van vrijwilligersinitiatieven

- Vrijwilligersinloop Buurtmoeders en hun dochters (5)
- Vrijwilligersinloop Buurtvrouwen (6)
- Vrijwilligersinloop Stichting GGZ Brandaris (7)
- Vrijwilligersinloop Sportmannen (8)
- Vrijwilligersinloop Seniorenflat (9)

§ 1. Pilot inloop Klarenburg

Introductie

Cordaan is een grote Amsterdamse zorgorganisatie die zich onder andere inzet voor zorg voor ouderen. In het kader van het ZonMw-experiment organiseren zij een knusse thuishamer voor thuiswonende ouderen in een inloopruimte onder in een woonflat van 9 etages met ongeveer 270 bewoners en 180 appartementen voor senioren. Bij de bouw van de flat begin jaren '60 van de vorige eeuw was een inloopruimte ingericht als ontmoetingsplek voor bewoners. Deze functie is op een gegeven moment vervallen en omgezet in een fietsenstalling.

Cordaan kent de wijk en de bewoners heel goed en heeft mede op verzoek van de bewonerscommissie van de flat en met toestemming van de woningcorporatie de inloopruimte weer in ere hersteld. Onder begeleiding van een gastvrouw van Cordaan kunnen ouderen uit de flat maar ook uit de verdere woonomgeving elke donderdagmorgen twee uur bij elkaar komen voor ontmoeting en activiteiten.

1. De opstart

Na een korte voorbereidingsperiode is Cordaan samen met welzijnsaanbieder Combiwel in de inloopruimte onder in de flat een huiskamer gestart in mei 2024. Er was wel vraag, maar geen aanbod van dagbesteding voor ouderen in de nabije omgeving. En afstand is voor veel ouderen een probleem. Het kostte dan ook weinig moeite om belangstelling op te roepen bij ouderen, via via en zonder te flyeren waren er al bij de opening van de ruimte 14 ouderen aanwezig: 8 personen uit de flat zelf en 6 uit twee naburige flats. Bij de bekendmaking van de pilot heeft de driekoppige bewonerscommissie van de flat een actieve rol gespeeld. Deze commissie constateert veel vereenzaming onder oudere bewoners en promoot daarom dit soort initiatieven.

De huismeester van de flat heeft hier ook een positieve rol in gespeeld. Gezien de kleine inloopruimte is het maximum aantal deelnemers met 14 personen wel bereikt. Behalve voor ontmoeting is het de bedoeling dat de inloopruimte ook benut wordt als uitvalbasis voor andere activiteiten, zoals een filmmiddag. Deelnemers worden ook verwezen naar een beweegactiviteit in een woonflat een straat verder.

Doelstelling

De achterliggende gedachte van de pilot is ouderen uit de buurt de gelegenheid te bieden om onder de mensen te komen. Even de deur uit en het gezellig hebben met elkaar. We weten allemaal dat langer thuis wonen de trend is voor ouderen. De vraag is dan hoe je daarmee omgaat. Zo'n inloopruimte in de buurt is daarvoor een goede oplossing.

Programma

Het programma bestaat uit samen koffiedrinken, spelletjes van vroeger spelen zoals sjoelen, muziek luisteren en liedjes zingen, en met elkaar praten over koetjes en kalfjes in plaats van zorgen te hebben. Soms wordt ook geluisterd naar een voorlichtingsprogramma, bijvoorbeeld van Erik Scherder over de impact van bewegen en muziek op de hersenen. Ook staat er altijd een half uur de muziek aan, waarbij ouderen met dementie en Parkinson als bijna vanzelf beginnen met dansen en bewegen.

Eerste observaties

De begeleidende gastvrouw constateerde direct dat de ouderen hier opfleuren. Ze voelen zich gezien, praten veel met elkaar over het nieuws en wat ze meekrijgen van het vele televisie kijken. De kinderen en kleinkinderen van de ouderen vinden het ook prettig dat hun (groot)ouders op deze manier onder de mensen zijn.

2. Tussenstand

Halverwege de pilotperiode zijn er enkele wijzigingen in de opzet doorgevoerd

- 1) De openingstijden zijn met een uur verruimd.
- 2) Gezien de kleine ruimte is het niet mogelijk meer dan 14 ouderen toe te laten. We moeten elke week 5 tot 10 mensen de deur wijzen. Daarom zijn plannen in de maak voor een verbouwing tot een grotere ruimte.
- 3) Gelukkig zijn bewoners ook steeds beter te verwijzen naar andere activiteiten in de omgeving, zoals voorlichtingsmomenten over gezondheid en theaterbezoek. De basisbehoefte is echter toch gezellige ontmoeting met persoonlijke gesprekken, spelletjes en beweegactiviteiten. Bewegen kan zowel indoor als outdoor zijn, bijvoorbeeld een wandeling om de Sloterplas vlakbij.
- 4) Nieuw in het activiteitenaanbod zijn voorlichtingsbijeenkomsten, zoals onlangs over babbeltucs van oplichters die aanbellen en samen eten met elkaar in plaats van alleen thuis.
- 5) Geregeld is nu ook dat actieve vrijwilligers niet meer alleen werken, maar in een klein teamverband. Als iemand iets niet kan, bijvoorbeeld omgaan met een ruzietje, dan is er altijd een ander die een oplossing weet.
- 6) Een idee dat aanslaat is het zo nu en dan inzetten van een leefstijlcoach die aanwijzingen geeft voor een gezonde leefstijl.

7) Onbekend is welke bewoners uit de flat en de nabije omgeving nog niet worden bereikt, maar daar mogelijk wel baat bij hebben. De studentenorganisatie VoorUit is gevraagd hiervoor een flatscan uit te voeren.

8) Dagbesteding voor ouderen is ook goed voor mensen zonder indicatie die eenzaam thuis zijn.

9) Voor de inloopruimte in de Klarenburgflat werkt Cordaan samen met de welzijnswerker van Combiwel (afstemming en doorverwijzing naar ander aanbod), woningcorporatie de Alliantie, de Hogeschool van Amsterdam (docent gezonde leefstijl) en de studentenorganisatie VoorUit (zet studenten als vrijwilliger bij de organisatie van activiteiten). Het contact met de bewonersvereniging loopt heel goed. In de planning staat dat zorgaanbieder Amstad de Klarenburgflat onder haar hoede neemt als een Lang Leven Thuisflat. Men is in afwachting van financiering, maar als dat is geregeld komen er flatcoaches die samen 50 uur per week beschikbaar zijn voor participatieactiviteiten met flatbewoners.

3. Evaluatieve terugblik

Een jaar functioneren met de inloophuiskamer geeft aanleiding tot de volgende conclusies:

1) Samenwerkingspartners

Belangrijke samenwerkingspartners voor Cordaan bij deze pilot zijn:

- Welzijnsorganisatie Combiwel die de PR verzorgt in de Osdorp cirkel, een contactkring van bewoners.
- De bewonerscommissie van de Klarenburg flat met een grote achterban onder bewoners. De bewonerscommissie gebruikt de ruimte ook voor vergaderingen.
- Woningbouwvereniging Alliantie, die de inloopruimte met inventaris gratis beschikbaar stelt, evenals een berghok voor spullen.

2) Wijzigingen in programma

Het programma ziet er momenteel als volgt uit: de inloop begint op donderdag om 10:30 met een doorloop tot 13:30. Na het koffiedrinken worden er spelletjes gespeeld en gaat een deel van de bezoekers aan de wandel. Dan volgt een lunch waarbij vaak gepraat wordt over het nieuws. Afgesloten wordt met een voorlichtende activiteit. Dat kan zijn een wijkagent die vertelt hoe om te gaan met babbeltrucs, de dagbestedingsmogelijkheden die Cordaan in de aanbieding heeft en het belang van bewegen in het kader van valpreventie. Een enkele keer is er een uitje, bijvoorbeeld naar hotel Krasnapolsky voor een lunch. Toen is daarvoor de bus van Cordaan ingeschakeld.

3) Actief meehelpen

Lieten de deelnemers zich in eerste instantie graag verzorgen, nu helpen ze een handje mee met bijvoorbeeld kopen van noodzakelijkheden, klaarzetten van stoelen en opruimen. De begeleidende gastvrouw krijgt nu ook ondersteuning van twee vrijwilligers.

4) *Betere ruimtelijke indeling*

Prettig is ook dat de kleine inloopruijnte verdeeld is in twee segmenten: een keuken met inloopruijnte en een groepsruimte. De ruimte is niet zo goed toegankelijk voor rollators. Deze blijven daarom buiten voor de deur staan.

5) *Aantal bereikte deelnemers*

Gemiddeld komen er zo'n 12 tot 13 deelnemers per keer. Veel dezelfde mensen, maar af en toe ook een nieuw gezicht. Voornamelijk uit de flat, maar ook wel uit de nabije omgeving. Het afgelopen jaar zijn drie deelnemers afgehaakt: een Ethiopische vrouw voor wie de taal een struikelblok was en twee seniore mannen die zich niet op hun gemak voelen bij vrouwen die in de meerderheid zijn.

6) *Effecten*

Een jaar na de start valt op te merken dat de deelnemers elkaar beter hebben leren kennen en dat er een onderlinge band van vertrouwen is ontstaan, waardoor veel zaken onderling bespreekbaar zijn. Zowel privéaangelegenheden als maatschappelijke onderwerpen. Zo kan er bijvoorbeeld nu over politiek worden gepraat zonder ruzie. De deelnemers vormen inmiddels een trouwe vaste deelnemersgroep.

Behalve meer vertrouwen tussen deelnemers is het ook prettig om te constateren dat er steeds meer contact ontstaat tussen deelnemers buiten de activiteiten om. Hun sociale netwerk breidt zich uit. Zo worden er via Whatsapp afspraken geregeld voor onderling bezoek of om samen ergens naartoe gaan.

7) *Leerpunten*

- Creëer per buurt een totaaloverzicht van activiteiten voor dagbesteding van ouderen.
- Organiseer voor inloop dagbesteding samenwerking met de wijkbeheerder van de woningcorporatie, de bewonerscommissie van de flat en de begeleiding van de inloopruijnte.
- Creëer een grotere inloopruijnte, die waarschijnlijk t.z.t. ook beschikbaar komt in het kader van een Lang Leven Thuisflat.
- Het zou goed zijn voor dit type projecten om ook wat meer activiteiten buiten de deur te organiseren, en ook buiten de vaste openingstijden om.

8) *Verhouding vrijwilligers en professionals*

De interessante vraag is hoeveel professionele inzet nodig is naast de inbreng van vrijwilligers. Een combinatie van beiden is in elk geval zinvol. Je kunt heel veel doen met vrijwilligers, mits er doorlopend professionele back-up is. De samenwerking tussen de zorgsector en de welzijnssector kan daarvoor grote meerwaarde opleveren. In de nabije toekomst staat de dagbesteding voor ouderen voor de grote opgave om met hetzelfde budget meer mensen te bedienen. Daarvoor is ontschotting tussen zorg, welzijn en vrijwilligerswerk onontbeerlijk. De community building tussen deelnemers is daarvoor ook essentieel. Deelnemers kunnen namelijk veel zelf doen. Daaraan gekoppeld is een back-up systeem nodig van professionals die speciale zaken regelen, zoals faciliteren van medicijngebruik en inschakelen van

gespecialiseerde zorg. Op de inloop is er bijvoorbeeld een mevrouw die oog houdt op de medicatie en het water drinken van andere deelnemers. Na afloop van een activiteit letten deelnemers ook onderling op of ze wel een thuissleutel bij zich hebben.

9) *Adviezen voor verduurzaming*

1) Cordaan is van mening dat zij een adequate organisatie zijn om dagbesteding voor ouderen te regelen. De term dagbesteding is echter weinig aantrekkelijk. Veel mensen associëren deze term met 'je bent gek' of 'heb je ze nog wel op een rijtje?' Beter is een meer positieve aanduiding, bijvoorbeeld de Seniorenclub.

2) Na afronding van de pilot op 30 juni 2025, heeft Cordaan het plan met eigen inzet door te gaan tot in elk geval eind 2025. In dat half jaar zullen vier vrijwilligers van het studentenproject VoorUit een handje meehelpen.

3) Uiteindelijk is het de bedoeling dat de inloopruimte onderdeel gaat worden van een Lang Leven Thuisflat.

4) Belangrijk is een nieuwe creatieve aanpak voor ouderendagbesteding, zoals met deze pilots. Gewoon uitproberen om te kijken hoe het gaat. Het liefst samen met elkaar.

§ 2. Pilot inloop woonzorgcentrum Leo Polak

Introductie

In samenwerking met welzijnsorganisatie Eigenwijks is in het woonzorgcentrum Leo Polak van zorgaanbieder Amstelring een inloop opgezet die open staat voor zowel interne bewoners als oudere bewoners uit de nabije buurtomgeving met en zonder dementie met een programma gericht op ontmoeting, activiteiten en ondersteuning gedurende een of meer vaste dagen in de week. Hierbij wordt ook gerekend op inschakeling van vrijwilligers. Amstelring biedt zorg aan ouderen met een chronische ziekte, beperking of psychiatrische problematiek. Woonzorgcentrum Leo Polak beschikt naast begeleide woonsituaties voor ouderen ook over een mooie ontmoetingsruimte, een binnentuin en een activiteitenafdeling die ook geschikt zijn voor dagbesteding van thuiswonende buurtouderen.

1. De opstart

De pilot gaat van start eind april/begin mei 2024 en loopt dan bijna anderhalf jaar door. Om de behoefte van interne cliënten en buurtbewoners te leren kennen is allereerst een behoefteanalyse gepland. Dat moet behalve informatie over gewenste activiteiten ook inzichten opleveren over geschikte dagdelen voor activiteiten. Daarvoor is een hbo-student uitgenodigd die dat in het kader van zijn stage gaat uitvoeren onder thuisbewoners die meedoen aan een koffiegroep en een beweeggroep. Welzijnsinstelling Eigenwijks gaat in deze beginfase contact leggen met enkele vrijwilligersinitiatieven van actieve bewoners in de buurt, zoals de bewonerscommissie van de seniorenflat vlakbij. Wellicht wordt ook aangeklopt bij enkele flatcomplexen waar recentelijk is gestart met de formule van een Lang Leven Thuisflat.

Het project wordt uitgevoerd door personeel van het woonzorgcentrum en een welzijnsmedewerker in de locatie van het Leo Polak. De bedoeling is een gevarieerd

activiteitenprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van zowel cliënten als buurtbewoners. Daarbij worden ook vrijwilligers uit de buurt ingeschakeld.

Doelstelling

De pilot heeft als doel de samenwerkingsmogelijkheden tussen welzijn en zorg van Amstelring en Eigenwijks te verkennen. Inzet is om wat er al aan mogelijkheden is te benutten ten behoeve van een grotere groep ouderen. Het delen van de dagbesteding door bewoners van het zorgcentrum en ouderen uit de buurt bevordert ontmoetingsmogelijkheden. Op deze manier kunnen buurtbewoners ook profiteren van de ondersteuning die het Leo Polak biedt. Bewoners van het Leo Polakhuis en buurtbewoners komen elkaar weinig tot niet tegen, terwijl zij wel behoefte hebben aan contact. In dit deel van Osdorp, Amsterdam-West zijn veel thuiswonende ouderen waar geen aandacht voor is. Uit eerder onderzoek blijkt dat zij wel behoefte hebben aan activiteiten, om onder elkaar te zijn, met elkaar feestdagen te vieren en mee te doen aan beweegactiviteiten. Door als woonzorgcentrum samen te werken met het welzijnswerk kan er een activiteitenaanbod worden gecreëerd waar beide type bewoners profijt van hebben.

Daarnaast heeft de pilot verder als doelstelling 1) het creëren van een community in en rond het Leo Polakhuis, 2) het ontwikkelen van een samenhangend aanbod zorg en welzijn op het gebied van dagbesteding en 3) het bieden van een gezamenlijk aanspreekpunt voor zorg, gezondheid en welzijn.

Einddoel van het project is een bruisende ontmoetingsplek voor interne en externe bewoners die samen zinvol bezig zijn en voor elkaar van betekenis kunnen zijn met kleine dingen als een luisterend oor, een schouderklopje en een boodschapje halen voor een ander.

Taakverdeling

De taakverdeling is als volgt bedacht: het bieden van ruimte en zorg valt onder de verantwoordelijkheid van woonzorgcentrum Leo Polak. Het opbouwen van contact, het werven van buurtbewoners en het regelen van de ontmoetingsfunctie zijn taken voor welzijnsaanbieder Eigenwijks.

In eerste instantie gaat het om twee uur inloopactiviteiten per week. Uiteindelijk werken we toe naar een dagdeel per week, met inzet van vooral begeleide vrijwilligers. Op gegeven moment zouden de professionals zich terug kunnen trekken en als achterwacht gaan functioneren. Qua ruimte wordt gebruikgemaakt van de activiteitenafdeling van het Leo Polakhuis, het restaurant in huis en de mooie binnentuin.

3. Tussenstand

1) Halverwege de uitvoeringsperiode blijkt de pilot toch stroef te verlopen en verkeert eigenlijk in een impasse. Onder een klein groepje deelnemers is een negatieve sfeer ontstaan, waardoor ook een actieve vrijwilliger ermee is gestopt. Momenteel doen er nog vier ouderen mee. Deze situatie benadrukt het belang van professionele begeleiding bij de dagbesteding. Enkele maanden later is er gelukkig toch weer enige vooruitgang geboekt. Er komen nu meer bewoners uit de buurt waardoor hun aantal is opgelopen van 4 naar 20. Het

gaat met name om bewoners uit de aangrenzende seniorenflat. De focus ligt nu minder op bewoners met dementie en meer op oudere bewoners in het algemeen. Bij sommige van hen is sprake van beginnende of gevorderde dementie.

Ook is het programma uitgebreid. Naast koffie drinken wordt er ook een beweegactiviteit georganiseerd. Soms wel vier keer per week. Ook zijn de biljartclub en de klaverjasclub van het zorgcentrum opengesteld voor buurtbewoners.

Daarnaast wordt gelegenheid geboden om samen televisie of films te kijken. Er is nu ook gestart met een maandelijks kookclub op zondag, verzorgd door twee Marokkaanse vrouwen. Het begon met vier deelnemers, en is nu al opgelopen tot 25 deelnemers.

2) Een ander probleem is van financiële aard. De moederorganisatie van het Leo Polakhuis, Amstelring, heeft onvoldoende activiteitenbudget voor de opvang van externe bewoners. De subsidieregeling voor woonzorgcentra (de WLZ) biedt hier geen ruimte voor. Mogen buurtbewoners van buiten wel koffiedrinken in het Leo Polakhuis? Het welzijnswerk krijgt specifieke subsidie uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor bewoners met een indicatie en algemene welzijns subsidie uit de subsidieregeling Sociale Basis voor buurtgericht welzijnswerk. De gezamenlijke dagbesteding voor thuis en buurtbewoners zit tussen twee financieringsstromen in, die dat niet volledig dekken. Leo Polak heeft voor de inloop eigenlijk te weinig financiële middelen.

3) Het ontwikkelen van samenwerking tussen een zorgcentrum als Leo Polak en een welzijnsinstelling is een langzaam proces, dat niet vanzelf gaat. Woonzorgcentra zoals het Leo Polak zijn solide georganiseerde voorzieningen die zich niet gemakkelijk openstellen naar de buurt. Dat kost tijd, qua financieringsmogelijkheden, qua begeleiding van doelgroepen, etc. Zo is bijvoorbeeld halal koken voor buurtbewoners met een migratieachtergrond niet direct geregeld. Ook heeft het Leo Polakhuis voor de dagbesteding een aparte afdeling welzijn en activiteiten, die uitsluitend voor thuisbewoners werkt. Ze hebben moeite zich open te stellen voor een doelgroep met een ander karakter, maar zijn er bijvoorbeeld ook bang voor dat bewoners van buiten misschien wel de biljarttafel kapot maken.

De woonzorgcentra hebben een veel specifiekere doelgroep in vergelijking met het welzijnswerk dat meer inclusief werkt. Deelnemers van woonzorgcentra hebben ook meer behoefte aan rust en veiligheid in vergelijking met bezoekers van een buurthuis.

Anders dan bij het welzijnswerk kijken ze bij een woonzorgcentrum toch even de kat uit de boom. Zo is het voor hen een grote uitdaging activiteiten door alleen vrijwilligers te laten doen. Deze zijn natuurlijk schaars, maar worden ook niet in staat geacht een activiteit te kunnen dragen. Dat is al wel eens geprobeerd, maar niet gelukt omdat de betrokken vrijwilligers de doelgroep te pittig vonden.

4) In de pilot wordt inmiddels met verschillende partijen goed samengewerkt, zoals de huismeester van het Leo Polakhuis, de afdeling dagbesteding van Amstelring, de wijkzorg van Amstelring die een eigen ruimte in het Leo Polakhuis in het kader van de Lang Leven Thuisflat heeft (wijkzorg is bedoeld als een laagdrempelig en gezamenlijk aanbod van vijftien afzonderlijke voorzieningen, vooral van medische aard), Markant als steunfunctie voor mantelzorg, Activiteitencentrum Vrouw en Vaart en stagiairs van opleidingen voor zorgassistent.

De samenwerking op het gebied van dementie met huisartsen, POH's en fysiotherapeuten verloopt lastig. Zo is de idee ontstaan om samen met het zorgnetwerk van Zilveren Kruis een spreekuur op locaties te organiseren waarbij zorg en welzijn samenwerken voor eerstelijnszorg en eventueel thuiszorg. Dit wordt per wijk georganiseerd.

Intussen is een start gemaakt met de voorbereiding van een Lang Leven Thuisflat. Maar het is nog wachten op financiering hiervoor in 2025.

3. Evaluatieve terugblik

1) Verkeerde start

Terugkijkend op het verloop van de pilot een jaar na de start is de conclusie dat er verkeerd is begonnen. De deelnemersgroep viel uit elkaar. De interne bewoners waren vooral gewend goed verzorgd te worden door professionele medewerkers en konden wat meer inzet die van hen werd verwacht niet aan. Ook vonden ze het lastig om te gaan met bewoners van buiten. Daardoor vielen ook vrijwilligers uit. Ter voorbereiding op de Lang Leven Thuisflat is veel meer contact gezocht met buurtbewoners van buiten. Er waren eerst twee vrijwilligers en nu meer dan tien. De dagbesteding wordt nu aangeboden in een aparte ruimte op elke dinsdag van de week. De activiteit wordt door Eigenwijks gepromoot onder buurtbewoners. Een persoonlijke benadering van de ene bewoner naar de andere bewoner werkt daarbij het beste: "Zeg buurvrouw, ga je ook mee?". Aan flyers heb je niks.

2) Deelnemers

De deelnemersgroep bestaat nu uit 18 personen, vooral in de leeftijdsgroep van 70+. Dat zijn allemaal vrouwen. Dat roept de vraag op hoe we mannen uit hun huis kunnen trekken. Het lukt wel mannen van een telefooncirkel samen te laten lunchen met vrouwen, maar veel andere mannen willen dat niet. Voor biljarten kan je een deel van de mannen ook nog wel interesseren. Het lijkt er dus op dat mannen vooral graag met elkaar optrekken.

Er zijn ook mensen die uitvallen. De ene persoon stopt omdat de gymactiviteit als onprettig wordt ervaren. Bij de ander is dat een verandering in het programma die niet bevalt. Veel van de mensen met wie wij werken vinden het ook niet makkelijk om hun huis uit te komen.

Verder is voor deelnemers aan dagbesteding voor ouderen afstand wel een issue. Mensen met een rollator kunnen eigenlijk niet verder lopen dan 250 meter.

3) Programma

Het huidige programma ziet er in het kort als volgt uit:

- 1) Koffie en gym op dinsdag vanaf 11:00 voor 14 tot 18 deelnemers.
- 2) Lunch op dinsdag van 12:00 tot 12:30 voor tussen de 8 tot 14 deelnemers.
- 3) Eén keer per maand op zondag koken met Marokkaanse buurtouderen, met een wisselend publiek tot soms wel 25 à 30 personen.
- 4) Gepland is een inloopspreekuur van Eigenwijks, de Lang Leven Thuisflatcoach en de wijkzorg in de aangrenzende Seniorenflat op dinsdagochtend.

4) Samenwerking tussen zorg en welzijn

In de praktijk is gebleken dat er voor het realiseren van deze pilot toch nog heel veel

intern gelobbyd moest worden bij beide organisaties om tot samenwerking te komen. Elke organisatie heeft zijn eigen bedrijfscultuur en ritme, en dat moet zich aan elkaar aanpassen. Het welzijnswerk is daar snel in, maar de meer geregelde wereld van woonzorg niet zo. Het welzijnswerk wil bijvoorbeeld een ruimte passend inrichten op een activiteit, terwijl het woonzorgcentrum wil vasthouden aan de bestaande inrichting.

Toch is de samenwerking gelukt. De partijen hebben elkaar na een jaar toch wel gevonden. De directie denkt nu hardop mee. Binnen de beschermde omgeving van het woonzorgcentrum is nu ruimte voor nieuwe activiteiten en nieuwe mensen. Bij de bingo van het woonzorgcentrum komen nu de laatste tijd veel meer oudere bewoners uit de buurt. Je kan nu wel zeggen dat het Leo Polakhuis zich meer heeft opengesteld voor de buurt, en deze trend zal zich doorzetten. De trend van buurtbewoners mee laten doen met de lunch, en concerten en andere activiteiten laten bijwonen is nu in gang gezet. Het Leo Polakhuis is nu meer een aanloopvoorziening dan voorheen.

5) Succesfactoren

Wat goed werkt bij deze pilot zijn de volgende zaken:

- 1) Aansluiten bij datgene wat er al is en dat verder uitbouwen.
- 2) De tijd nemen voor het ontwikkelen van samenwerking tussen zorg en welzijn. Een voorbeeld is dat bij de organisatie van een buurtfeest door Amstelring en Eigenwijks naar voren kwam dat de zorgvoorziening veel meer vrees had dat deze activiteit uit de hand zou lopen. Voor het welzijnswerk is dit dagelijkse kost, waarbij dat soort risico's zijn ingecalculeerd. Toen het puntje bij het paaltje kwam bleek dat een ervaren vrijwilligster van de dagbesteding alles stevig onder controle had. Van tevoren de risico's ontzenuwen maakt weinig indruk. Het samen concreet aanpakken geeft meer onderling vertrouwen.

6) Verhouding professionals en vrijwilligers

Voor dit soort pilots is absoluut professionele back-up nodig. Dit geeft een basis voor continuïteit die vrijwilligers niet kunnen bieden. Ook kunnen professionals beter handelen bij gedoe onder deelnemers. Vrijwilligers haken dan af.

Deze pilot in samenwerking tussen zorg en welzijn levert goede ervaringen op voor de invulling van de Lang Leven Thuisflat formule. Eigenlijk zou er in elke wijk zo'n type gezamenlijke voorziening moeten zijn, waarin de woonzorgaanbieder de multifunctionele expert en specialist is en het welzijnswerk meer de ontmoetingsactiviteiten en de community building voor haar rekening neemt. In de omgeving van het Leo Polakhuis zou dan ook gebruik gemaakt kunnen worden van de accommodaties Stadboerderij en de knusse huiskamer in de Klarenburgflat.

7) Verduurzaming

Om samenwerking tussen zorg en welzijn bij dagbesteding voor ouderen te verduurzamen zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk:

- 1) Activiteitenbudget zou een vast onderdeel moeten zijn van subsidies. Bijvoorbeeld via welzijnssubsidie voor de sociale basis, maar ook van fondsen en wellicht een eigen bijdrage van bezoekers.

- 2) Woonzorg wordt beslist geen buurthuis maar stelt wel de dagbestedings-activiteiten open voor buurtbewoners en breidt ook het activiteitenprogramma uit met bijvoorbeeld een filmavond op vrijdag.
- 3) Meer inzet van buurtvrijwilligers is een goede formule om meer buurtbewoners te trekken.
- 4) We zijn op zoek naar meer balans tussen mensen met verschillen in leefstijl, bijvoorbeeld tussen bewoners die tolerant zijn en bewoners die orthodox zijn.
- 5) Ideaal voor dagbesteding is een combinatie van zowel professionals en vrijwilligers. Bij dagbesteding voor bewoners met een indicatie vanuit de WLZ is meer professionele vakkennis vereist, terwijl de dagbesteding vanuit de WMO meer ruimte biedt voor de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld bij beweegactiviteiten als wandelen. Ideaal is één professional en één vrijwilliger op zes personen. Vrijwilligers hebben vaak wel enige ondersteuning nodig in de vorm van een praatje met ze maken en complimenten geven. Aandachtspunt is dat veel vrijwilligers nogal oud zijn. Dat maakt het nodig dat deelnemers ook zelf actief meehelpen.
- 6) De positie van thuiswonende ouderen in onze samenleving wordt er niet beter op. Voorzieningen verschraken, zoals het openbaar vervoer en buurtwinkels die verdwijnen door grote winkelketens. Deze trends hebben ook consequenties voor het aanbod van dagbesteding. Zo moet je bijvoorbeeld wat meer zelf het vervoer regelen en de doelgroep moet meer worden aangemoedigd om te bewegen.
- 7) Het is nodig dat zorgprofessionals het hospitaliserende effect van hun zorgende werkwijze op deelnemers afleren. Daarvoor is bijscholing in activeren zinvol, bijvoorbeeld via de scholingscursus Active Aging.
- 8) Er zijn meer nabije ontmoetingsplekken nodig. Je zou bestaande ontmoetingsplekken meer kunnen openstellen voor dagbesteding voor ouderen, zoals de Meervaart, de bibliotheek, horeca - met name de wat goedkopere sociale horeca. Uit onderzoek van het Ben Sajat Centrum blijkt dat meer in het algemeen de kleinschalige middenstand daar ook een waardevolle rol in kan vervullen, zoals de drogist die de tijd neemt om even een bejaarde te helpen met de iPhone.
- 9) Nodig zijn ook passende vervoersmogelijkheden voor ouderen in buurten, want dat is nu een ramp.

§ 3. Pilot inloop op Stadsboerderij van Combiwel

Introductie

Deze pilot biedt laagdrempelige ontmoeting voor ouderen in Osdorp gericht op sociaal contact, ontspanning en dagbesteding. Het gaat om een laagdrempelige inloop dagbesteding voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers op de Stadsboerderij Osdorp georganiseerd door welzijnsorganisatie Combiwel met medewerking van verwijzende zorgprofessionals van diverse organisaties (Buurtteam Osdorp, Cordaan, Markant, huisartsen) en van vrijwilligers. Het programma is gericht op ontmoeting, groene werkzaamheden en gezonde leefstijl op doorde weekse tijden.

1. De opstart

De doelgroep bestaat uit ouderen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Als 2% van de totale bevolking te maken heeft met dementie, zou het in dit deel van

Osdorp gaan om circa 80 tot 160 mensen. De hoop is met deze pilot zo'n 20 deelnemers uit dit deel te bereiken.

Combiwel werkt in deze pilot naast zorgaanbieder Cordaan, ook samen met het buurtteam Nieuw-West en Markant, de ondersteuningsorganisatie voor mantelzorg in Amsterdam. Ook is de Stadsboerderij partner.

De pilot is nog in opbouw. We zijn bezig met het bereiken van de doelgroep, maar ook moet de samenwerking met partners nog goed worden geregeld en een structurele basis voor het programma-aanbod worden geformeerd.

Doelstelling

Doel is het stimuleren van participatie van ouderen en bijdragen aan hun welzijn door middel van diverse activiteiten. In de pilot wordt gezocht naar een passende combinatie van dagbesteding vanuit de zorgaanbieder Cordaan en het welzijnswerk van Combiwel. Het project wil bijdragen aan een bloeiende buurtgemeenschap waar bewoners die ziek zijn het ook leuk en gezellig hebben. Dementie is niet gemakkelijk bespreekbaar in de migrantengemeenschappen. Met dit project proberen we dat makkelijker te maken.

Programma

De open inloop zonder aanmelding vindt plaats op vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:30. Het programma bestaat uit ontmoeting met koffie, thee en gesprek, groene activiteiten zoals wandelrondjes in de tuin en kippetjes voeren, spelletjes, thematische voorlichting en gezamenlijke gezonde lunch inclusief helpen bij de voorbereiding.

2. Tussenstand

Ruim een half jaar na de opstart van de pilot is de gang van zaken als volgt te beschrijven:

1) Doelgroep

De doelgroep is verbreed van uitsluitend mensen met geheugenproblemen naar ook mensen met ggz-problematiek en ouderen met een beperkt sociaal netwerk, inclusief familie en mantelzorgers. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, met verschillende achtergronden. Er is gevarieerd bezoekerspubliek ontstaan. Gemiddeld komen er 6 tot 12 deelnemers per keer. 's Winters wat minder en daarbuitenom wat meer, want ontmoeting is weersafhankelijk. Tot nu toe gaat het om 50 unieke bezoekers.

2) Programma

Het programma is behoorlijk divers, behalve koffiedrinken met elkaar gaat het om actieve onderdelen als wandelen in de tuin, sjoelen, schilderen, maar bijvoorbeeld ook stoelyoga.

3) Eerste resultaten

De bezoekers waarderen de open sfeer en de vrijheid van keuze aan welke activiteiten ze kunnen deelnemen. Sommigen komen voor sociaal contact en anderen juist om actief bezig te kunnen zijn.

4) Samenwerking

Behalve Cordaan (meer samenwerking met de afdelingen dagbesteding en thuisverpleging) is er samenwerking met het Buurtteam (meedenken over boodschappendienst), Markant (voorlichting, mantelzorgspreekuur) en natuurlijk

met de Stadsboerderij waar de pilot plaatsvindt. Er zijn nu ook een aantal nieuwe vrijwilligers, vier in totaal. Deze samenwerking draagt bij aan het bereiken van een breder publiek. Elke partner is minimaal één keer per maand aanwezig bij de activiteiten en promoot de activiteiten onder het eigen netwerk van organisaties. Zij zien het project als een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod voor ouderen in de wijk. Zij leveren ook suggesties aan voor verbeteringen. Verder worden ervaringen van het project gedeeld met huisartsen, thuiszorgteams en coaches van welzijn op recept.

5) *Succesfactoren en verbeterpunten*

- Belangrijk voor de dagbesteding van ouderen is een prettige sfeer, waar bezoekers zich welkom bij voelen.
- Positief is ook de openstelling voor een bredere doelgroep.
- Er wordt ook reclame gemaakt voor het project in de Westerpост, een lokale krant. Verder investeren we in het promoten van het project bij casemanagers in de zorgsector, huisartsen en thuiszorgteams. Daar hoort ook een nieuwe flyer bij.
- Belangrijk is om in noodgevallen de beschikking te hebben over een overzicht van bezoekers met contactinformatie van hun contactpersonen en mantelzorgers
- Vervoer is ook een wezenlijk aspect van dagbesteding voor ouderen. Er is een vrijwilliger beschikbaar voor ophalen en thuisbrengen van bezoekers. Het regelen van vervoer voor deelnemers kost veel inspanning. Daar moet een goede oplossing voor geregeld worden. In de planning staat het project Gouden Karren, gericht op het regelen van vervoer voor deelnemers door vrijwilligers.
- Wenselijk is een meer huiselijke inrichting van de ruimte op de stadsboerderij.
- Wenselijk is ook uitbreiding van activiteiten voor mannelijke bezoekers, met workshops en sportattributen.

3. **Evaluatieve terugblik**

Na een jaar experimenteren lijkt de ambitie om een plek te creëren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geslaagd te zijn. Samen met de projectpartners Cordaan en Markant en de ingezette verbreding van de doelgroep naar ouderen met GGZ-problemen, hun familie en mantelzorgers is dit gelukt.

1) *Aantal bereikte deelnemers*

Gemiddeld komen er nu zo'n 12 deelnemers per keer, waarvan 6 personen te maken hebben met dementie, een paar met vergeetachtigheid en enkele mensen met ggz-vraagstukken.

Het project trekt in totaal 40 unieke personen van verschillende komaf (Iraans, Surinaams, Nederlands, Turks en Marokkaans). De kern bestaat uit 15 vaste deelnemers. De maximale capaciteit voor een bijeenkomst is 15 personen. Tot nu toe zijn drie personen uitgevallen, waarvan één met niet-aangeboren hersenletsel waarvoor deelname te zwaar was, één iemand voor wie de reisafstand te groot was en één iemand die met een buddy kwam die ermee ophield.

Osdorp heeft 45.000 inwoners, waarvan circa 7.000 boven de 55 jaar. Onder deze doelgroep is veel behoefte aan dagbesteding. Van hen worden met de ZonMw pilots naar schatting nu 150 personen bereikt.

2) *Programma*

Het programma ziet er nu als volgt uit: om 10:00 komen de deelnemers aan, voor een deel ook opgehaald door vrijwillige chauffeurs. Het programma begint met koffie en thee en dan volgt om 10:30 een half uurtje stoel yoga. Van 11:00 tot 12:00 is er tijd voor spelletjes en rondscharrelen in het groen van de stadsboerderij, soms afgewisseld met cursusactiviteiten als bloemschikken of paasbrood bakken. Van 12:00 tot 13:00 wordt een gezonde maaltijd aangeboden. Om 13:00 gaat iedereen al dan niet met vervoer geregeld door vrijwilligers weer richting huis.

3) *Promotie en PR*

De bekendheid van het project is nu beter geregeld, onder samenwerkingspartners, de lokale krant Westerpost en de website van Combiwel.

4) *Randvoorwaarden*

- Het vervoer is met de vrijwilligersinzet van het vervoersproject De Gouden Karren nu goed geregeld.
- Een pluspunt is ook de inzet van een gemixte groep van vrijwilligers die gerekruteerd zijn op aandacht voor dementie, sociale vaardigheid (bijvoorbeeld meelopen naar het toilet met iemand die moeilijk ter been is) en bereidheid om te fungeren als vrijwillige chauffeur. Om vrijwilligers te betrekken en te behouden is het belangrijk hen ruimte en het gevoel van eigenaarschap te geven.
- De begeleiders van stoelyoga zijn betaalde vakspecialisten.
- Belangrijk is dat samenwerkingspartners overtuigd zijn dat het project een goede aanvulling is op hun huidige inzet.
- Een knelpunt is nog dat we te weinig contactinformatie hebben van partners of mantelzorgers van deelnemers.

5) *Verhouding professionals en vrijwilligers*

Voor zowel professionals als vrijwilligers is bij de dagbesteding voor ouderen een actieve rol weggelegd. De kunst is echter om de juiste mensen te vinden. Belangrijk is dat er voor de inzet van vrijwilligers budget is. Een ideale verhouding tussen professionals en vrijwilligers is één professional voor 20 dagbestedingslocaties met elk 10 betaalde vrijwilligers. De inzet van 200 vrijwilligers op jaarbasis voor 20 locaties kost dan € 450.000,- (200 x € 45,- per week = € 9.000,- x 50 weken). Deze opzet levert ook meteen besparingen op in de zin van minder eenzaamheid, meer gezondheid en bijvoorbeeld ook een meer efficiënte inzet van cursussen zoals valtraining.

6) *Verduurzaming*

1) Dit pilotproject sluit aan op het nieuwe gemeentelijke beleid voor gezondheid en

dagbesteding van ouderen. Belangrijk voor het beter regelen van dagbesteding is niet bang zijn om het beter te regelen en daar leiderschap voor tonen.

2) Verduurzaming vraagt ook om een voorstel voor financiering. De kosten van de pilots zijn weliswaar betrekkelijk laag, maar er moet toch worden betaald voor in te huren vakspecialisten, huur van de ruimte en activiteitenbudget.

3) Voortgang van dit project in de tweede helft van 2025 is geregeld via SPUK-gelden van de gemeente. Maar hoe het daarna verder moet gaan is onduidelijk.

De scenario's zijn stoppen, overname van de pilot door Cordaan of het Amsterdams ontmoetingscentrum of voortzetting met gelden uit de WMO, WLZ of sociale basis. Door de partners van deze financieringsstromen te bundelen kunnen we continuïteit regelen voor misschien een grotere doelgroep. Door combinatie van subsidiestromen kun je ook besparingen regelen. Voorbeeld: met een Wmo-subsidie van € 45,- per dagdeel per persoon voor zes deelnemers, kom je uit op een beschikbaar budget van € 270,-. Met aftrek van de kosten, hou je zelfs een positief saldo over. Zijn dit soort creatieve financieringsformules niet zinvol?

4) Voor het toekomstscenario is het de vraag hoe voor een toenemend aantal ouderen in Osdorp de vitale fase van oud zijn op een waardige manier geregeld kan worden. Dat vraagt om 1) betaalbaar passend wonen, 2) regelen van vervoer, 3) faciliteren van boodschappen doen, 4) organiseren van een klussendienst, en niet te vergeten 5) bieden van een ontmoetingsplek in een straal van circa 250 meter, zodat ouderen ergens lopend naartoe kunnen gaan voor programma's met sociaal contact, natuur en eten. In Osdorp zijn al meer dan 20 van die plekken open of in potentie beschikbaar: Buurthuis de Aker, Plek bij een GGZ instelling, Groene buitenruimtes, De Waterlelieflat, Koffieschenkpunt van Intratuin, De Stadsboerderij, Leo Polakhuis, Buurtkamer het Reimertje, De Fietsenmaker, De Beach, De Wachter, De bibliotheek, Cordaan vestigingen, winkelcentrum Osdorpplein, Startpunt, Het ECO gebouw, de Sloterplas, Het Blommetje, De jeu de boulesbaan, Calandhal, De Serre, De Reimijdenflat, Klarenburgflat, Ookmeerflat, Suleyman Moskee en Station Wildeman.

§ 4. Pilot inloop laagdrempelige dagbesteding SMD

Introductie

De pilot van Stichting Mantelzorg en Dementie richt zich op de doorontwikkeling van een drietal inlopen voor een brede doelgroep van ouderen met dementie, eenzaamheidsgevoelens of lichte GGZ-problematiek op een nader te bepalen doordeweekse dag. De beoogde deelnemersgroepen zijn Turkse, Marokkaanse en gemengde Surinaams/Nederlands-Indische groepen, respectievelijk in Slotervaart op de locatie van Ru Paré, in Slotermeer bij de Honingraat en in buurtkamer De Brug in Geuzenveld/Slotermeer.

In stadsdeel Nieuw-West met ruim 160.000 bewoners, waarvan velen een migratieachtergrond hebben, is behoefte aan meer laagdrempelige inloopvoorzieningen voor mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams/Nederlands-Indische achtergrond.

Een groeiend deel van deze bewoners komt nu in de leeftijd waar dementie een probleem wordt. Dat komt bij mensen met een migratieachtergrond vaker voor.

Vanwege een aantal leefstijlkenmerken en de migratiegeschiedenis. Ook speelt een rol dat dementie in meer of mindere mate niet altijd goed bespreekbaar is binnen migrantengroepen. In stadsdeel Nieuw-West zijn dagbestedingen gericht op mensen met een migratieachtergrond beperkt aanwezig. Daarom is er behoefte aan uitbreiding en een betere spreiding daarvan over het stadsdeel.

1. De opstart

Doelstelling

De geplande inloopvoorzieningen van SMD zijn erop gericht mensen met elkaar in contact te brengen en activiteiten met elkaar te ondernemen. Daarnaast gaat het om het verstrekken van informatie en bemiddeling naar andere vormen van ondersteuning.

Uit eerder onderzoek naar behoeften en wensen op het gebied van dagbesteding onder ouderen met dementie uit migrantengroepen in opdracht van ZonMw, is gebleken dat deze bewoners uit stadsdeel Nieuw-West vooral behoefte hebben aan dagbesteding gericht op sociaal contact en bewegingsactiviteiten. Ook wordt aangegeven dat er behoefte is aan dagbesteding in eigen taal.

De focus ligt vooral op de volgende functies:

- Sociaal contact voor mensen met dementie en mantelzorgers
- Activiteiten; bewegingsactiviteiten, spel- en culturele activiteiten
- Informatiepunt 'dementie & mantelzorgondersteuning' voor buurtbewoners
- Emancipatie van mensen met dementie, zodat het een gezicht krijgt in de buurt

Programma

In het eerste kwartaal van 2023 worden voorbereidende werkzaamheden verricht wat betreft oriëntatie op de buurt en de bezoekers van genoemde centra. Ook zullen welzijns- en zorginstellingen en buurtteams worden geïnformeerd over de start van de groepen en sleutelpersonen worden ingezet voor het informeren van buurtbewoners en het werven van deelnemers. Gedacht wordt aan een aanbod gedurende een dagdeel per week, bij voorkeur 's middags van 12.00-16.00. Het programma van een dagdeel bestaat uit beweegactiviteiten (yoga en naar buiten gaan) en een lunch met koffie en thee, afgewisseld met informatiemomenten.

Doelgroep

De voorzieningen zijn gericht op mensen met een Marokkaanse, Turkse of een gemengde culturele achtergrond. Daarnaast kunnen ook andere geïnteresseerde buurtbewoners de voorzieningen binnenlopen.

Het project voor de *Marokkaanse doelgroep* is bedoeld als inloopvoorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het gaat om een aanvulling op een al wat langer lopend soortgelijk project in Huis van de Wijk De Honingraat in Geuzenveld Slotermeer. Op deze manier kan het aantal deelnemers vergroot worden van 10 tot 15 met nog eens 10 deelnemers.

Qua locatie gaat een sterke voorkeur uit naar de accommodatie van de Honingraat omdat het in het hart van de wijk Geuzenveld-Slotermeer staat waar veel ouderen

wonen met een Marokkaanse achtergrond. Vanuit het veld is gesignaleerd dat dit zeer gewenst is. De voorziening heeft een inloofunctie, voorziet in sociale contacten, sociaal-culturele en bewegingsactiviteiten en mantelzorgondersteuning. De voorziening heeft tevens een informatiefunctie.

Mocht de locatie Honingraat niet beschikbaar zijn, dan wordt gedacht aan de locatie Doenja, een vrouwenactiveringscentrum gelegen in een buurt verderop.

Gedacht wordt aan een aanbod gedurende een dagdeel per week, bij voorkeur 's-middags van 12.00-16.30. Bijzonder aan de oudere Marokkaanse migrantengroepen is dat zij zich in sociaal opzicht relatief gemakkelijk met elkaar verbinden.

Het project voor de *Turkse doelgroep* is ingericht op deelname van 25 personen. Het project vindt plaats in de ruimte van Daadkracht in het vrouwenactiveringscentrum Vrouw en Vaart. Het project heeft een inloofunctie, voorziet in sociale contacten, sociaal-culturele en bewegingsactiviteiten en mantelzorgondersteuning. De voorziening heeft tevens een informatiefunctie. Bijzonder aan ouderen uit Turkse migrantengroepen is dat zij wat meer op zichzelf en individualistisch ingesteld zijn, waardoor het wat meer tijd en aandacht kost om tot gemeenschappelijk contact te komen.

Het derde project is bedoeld voor een *gemengde doelgroep* van 55-plussers, waaronder oudere mensen van Nederlandse afkomst.

Samenwerkingspartners

Voor de Marokkaanse vrouwengroep zijn samenwerkingspartners vooral de Honingraat, Doenja, SESO (maatschappelijk werk) en het buurtteam.

Voor de Turkse vrouwengroep gaat het om Activiteitencentrum Vrouwen Vaart, de Goude Mannen van Daadkracht, het buurtteam en de casemanagers Dementie.

Samenwerkingspartners voor de gemengde groep zijn Stichting de Brug, ESAN, de Molukse gemeenschap, buurtcentrum Pluspunt en de casemanagers Dementie.

2. Tussenstand

1) De drie geplande inloopactiviteiten zijn vol in bedrijf. De inloop voor de Turkse groep heeft gemiddeld 20 deelnemers op de maandagmiddag. Er wordt nagedacht over een uitbreiding naar twee dagen. De activiteit voor 10 Marokkaanse ouderen vindt plaats in multicultureel centrum de Honingraat. En de inloopactiviteit voor de gemengde doelgroep, met onder andere Indische Nederlanders, vindt plaats in buurtkamer De Brug op twee dagen in de week met 10 bezoekers per dag.

Op basis van het verloop van het project en de evaluatie wordt bekeken of en hoe het project na afloop wordt voortgezet. Daarbij wordt gelet op het aantal bezoekers, de toegankelijkheid en de tevredenheid van de bezoekers over de activiteiten en de informatievoorziening.

2) Het verzorgen van mensen met dementieverschijnselen kost veel inspanning die soms te veel is voor mantelzorgers maar soms ook voor begeleiders van inloopactiviteiten. Daarom is het nodig om een splitsing te maken tussen ouderen met gevorderde en beginnende dementie.

3) Het aanbod van vrijwilligers is in de winter minder dan in de zomer.

4) Lastig is het verduurzamen van een tijdelijk experiment. Je begint iets, maar daarna moet je heel intensief doorgaan om dat gecontinueerd te krijgen.

3. Evaluatieve terugblik

1) Aantal bereikte deelnemers en programmering

Alle drie de pilots lopen vrij goed. Zo is een jaar na de start het aantal deelnemers aan de inloopactiviteiten van de Turkse ouderen verdubbeld. Het vindt nu plaats op vrijdag en woensdag voor gemiddeld tussen de 20 tot 30 deelnemers. De vaste deelnemers is een groep van 15 ouderen met een wisselende ring van 45 vrouwen.

Het programma bestaat uit veel sociaal contact met koffie en thee, samen wandelen, Nederlandse taalles, geheugentraining, muziek luisteren en zingen, yoga, uitstapjes naar de Zaanse Schans en de Keukenhof, en afsluitend samen genieten van een lunch waar deelnemers ook hun huisgemaakte gerechten voor meenemen. Een keer per twee maanden kookt de groep voor dakloze bewoners.

De dagbesteding voor Marokkaanse vrouwen in de accommodatie van Doenja begon in eerste instantie met tien deelnemers, maar is na het uitvallen van een begeleider gedaald naar vier personen. Daarna is het weer opgelopen en komen er gemiddeld 13 vrouwen per keer. Voor deze groep bestaat het programma uit onderling contact, samen lunchen, wandelen, yoga, geheugentraining en voorlichting.

De inloopactiviteiten in de Brug lopen op rolletjes. De deelnemersgroep is niet groot (zeven ouderen), maar daar is de kleine ruimte van de buurtkamer ook naar ingericht. Inmiddels is daar ook een tweede dagdeel gestart. Voor deze groep bestaat het programma uit wandelen, voorbereiden en samen genieten van een maaltijd, geheugentraining, voorlichting, en yoga.

Over het algemeen vallen er weinig deelnemers uit.

2) Verhouding professionals en vrijwilligers

Bij SMD wordt een professional voor een groep altijd bijgestaan door een vrijwilliger en een stagiaire. Over het algemeen kan je meer bouwen op de inzet van professionals dan van vrijwilligers. Van vrijwilligers ben je nooit helemaal zeker. Er is een grote range van vrijwilligers variërend van sterke mensen tot types die zelf veel begeleiding nodig hebben. Professionals hebben meer overzicht dankzij hun opleiding en werkervaring. Daar staat tegenover dat een vrijwilliger in zijn spontaniteit heel goed is in het contact met deelnemers. Vrijwilligers kunnen veel meer waard zijn dan een vrijwilligersvergoeding die ze soms krijgen. Het ideaal is een goeie mix van professionals en vrijwilligers. Aangekend wordt dat een professional het niet altijd beter doet dan een vrijwilliger.

3) Adviezen voor verduurzaming

1) Belangrijk is dat er langdurige subsidie beschikbaar komt voor dagbesteding vanuit WMO, WLZ, en sociale basis. Dat moet goed geregeld zijn. De subsidies voor innovatieve experimenten voor dagbesteding ouderen zijn ook te laag.

2) De verwachting is dat 5 tot 10% van de ouderen te maken krijgt met dementie en doelgroep wordt van dagbesteding. Belangrijk is daarom dat er meer aan voorlichting wordt gedaan over dementie, specifiek onder mensen met een migratieachtergrond. Onder hen is relatief veel sprake van schaamte omdat de familie alles moet kunnen opvangen in plaats van een publieke voorziening. Vaak is het ook zo dat mensen voor wie dagbesteding goed zou zijn, zich daar te goed voor voelen.

3) Punt is wel dat mantelzorgers onder migrantengroepen zwaar worden belast.

- 4) De term dagbesteding en dagopvang slaat niet aan, beter is de term “inloop”.
- 5) Het activiteitenaanbod zou beter kunnen plaatsvinden gedurende kortere tijd, in combinatie met activiteiten voor een bredere doelgroep, waarbij ook mantelzorgers welkom zijn. Het zou meer communaal samen met de gemeenschap geregeld moeten zijn, omdat die route oplevert wat deelnemers en hun omgeving graag willen, namelijk zoveel mogelijk deelname aan een dagelijks sociaal leven met actieve betrokkenheid van velen.
- 6) Gepleit wordt ook voor het terugkeren van ouderwetse verzorgingstehuizen/bejaardenflats. De langlevens thuisflat is een goede stap in die richting.

§ 5. Pilot inloop Buurtmoeders en hun dochters

Introductie

De pilot Buurtmoeders en hun dochters is een initiatief van enkele maatschappelijk betrokken moeders en dochters uit Osdorp, die ontdekten dat in hun woonomgeving oudere mensen wonen die door omstandigheden als verlies van een partner hun dagen in eenzaamheid slijten en nog amper de deur uit gaan. Eén van de initiatiefnemers constateerde dat ook in haar rol als wijkverpleger en huishoudelijke hulp. Samen is toen besloten voor deze groep op de locatie van de naburige Stadsboerderij sociale inloopactiviteiten voor ouderen te organiseren.

1. Start

Bijna op wekelijkse basis worden ontmoetingsactiviteiten aangeboden, in eerste instantie op de accommodatie van de Stadsboerderij en later als gevolg van een nieuwe wijkverdeling van welzijnsorganisaties in buurtkamer het Reimertje. Naast de Stadsboerderij wordt samengewerkt met het welzijnswerk, eerst Combiwel en sinds september 2024 met welzijnsaanbieder Eigenwijks. Er wordt een doelgroep van ruim 30 voornamelijk oudere vrouwen (50+) bereikt met Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse achtergronden. Een deel van hen heeft symptomen van dementie.

Doelstelling

Doel is het aanbieden van activiteiten buitenshuis voor eenzame ouderen, gericht op meer sociaal contact en maatschappelijk participeren.

Programma

Ontmoetingsactiviteiten zijn veelal gecombineerd met samen koken en eten, maar op incidentele basis gaat het ook om andere activiteiten zoals uitstapjes naar een museum of het stadsarchief en beweegactiviteiten van een half uur onder professionele begeleiding.

2. Tussenstand

1) Sinds de herstart in begin 2025 in de nieuwe accommodatie van buurtkamer het Reimertje zijn er wekelijks twee ontmoetingsbijeenkomsten met koffie drinken, gezelligheid, maar ook thematische voorlichting over zaken als dementie, gezonde leefstijl en daarnaast één bijzondere activiteit zoals uitjes.

2) Voor de pilot zijn de kosten voor ruimtegebruik geregeld. Wat betreft het activiteitenbudget komt de ZonMw subsidie van de pilot goed uit. Deze subsidie wordt besteed aan de wekelijkse kosten voor ontmoetingsactiviteiten en de bijzondere uitjes die worden georganiseerd. De sportinstructeur die de beweegactiviteiten regelt is een betaalde vakspecialistische kracht.

3. Evaluatieve terugblik

1) Aantal bereikte deelnemers

De toeloop van vrouwen op de nieuwe locatie neemt geleidelijk aan toe. Elke week komen er wel twee nieuwe vrouwen bij. Zij worden meegenomen door de bestaande deelnemers. Gemiddeld komen er tussen de 16 en 25 deelnemers per bijeenkomst. Het totale aantal unieke deelnemers bedraagt inmiddels ruim 65 personen.

2) Programma

Naast de wekelijkse inloopactiviteiten waar sociaal contact centraal staat maar ook aan thematische voorlichting aandacht wordt besteed, worden er ook uitjes georganiseerd naar het centrum van de stad en gaan deelnemers met elkaar uit eten. Bijzonder is ook de samenwerking met het vrijwilligersinitiatief Buurtvrouwen, waarmee wordt samengewerkt op het gebied van gezond koken en gezonde leefstijl. Thema's waar in het kader van voorlichting aandacht besteed aan wordt zijn zelfliefde en gezondheid. Het laatste onderwerp is onder de aandacht gebracht door een gezondheidsambassadeur met de zesdelige cursus gezond koken met optie van certificatie.

3) Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners van dit moment zijn vooral welzijnsorganisatie Eigenwijks die de buurtkamer het Reimertje in beheer heeft en het vrijwilligersinitiatief Buurtvrouwen, met wie wordt samengewerkt op het gebied van gezonde leefstijl, kleding maken en zo nu en dan sportief bewegen op zondag.

4) Randvoorwaarden

Gezien het beperkte activiteitenbudget is er eigenlijk alleen maar geld voor koffie, thee en lukt het niet om uitjes of wat grotere activiteiten te financieren, anders dan met eigen bijdrage van deelnemers. Knelpunt is ook dat er eigenlijk te weinig ontmoetingslocaties zijn voor dagbesteding van ouderen in Osdorp.

5) Effect

Terugkijkend is de ervaring dat de doelgroep zich minder schaamt voor dementie en daar opener over praat, ook thuis. Ook zijn de deelnemers meer te porren voor andersoortige activiteiten en durven meer initiatieven te nemen.

6) Verhouding professionals en vrijwilligers

Back-up van vrijwilligers en deelnemers in de vorm van scholing of training is een verstandige investering. Zo hebben wij veel geleerd van de cursus gezond koken van de gezondheidsambassadeur.

De uitvoering van reguliere activiteiten dagbesteding voor ouderen zou ook wel zonder professionele inzet kunnen. Dat kun je zeker wel toevertrouwen aan vrijwilligers met werkervaring.

7) Adviezen voor verduurzaming

1) Belangrijk voor het vrijwilligerswerk is dat er in principe ondersteuning beschikbaar is, met name op het gebied van scholing en training. Vrijwilligers kunnen op die manier het leuke van vrijwilligerscontacten (met name het sociale contact met deelnemers en de voldoening die dat geeft) met het nuttige (bijleren) combineren.

2) Goed zou ook zijn dat om de kosten die vrijwilligers maken te vergoeden, bijvoorbeeld de kosten voor openbaar vervoer. Redelijk is ook zo nu en dan vrijwilligers te bedanken met een attentie als een maaltijd of een bloemetje. Iets leuks dat waardering uitdrukt voor vrijwilligersinzet. Zo hebben wij voor onze vrijwilligers op Moederdag een feestje georganiseerd met een cadeautje als bedankje. Dat viel zeer in de smaak.

§ 6. Pilot inloop Buurtvrouwen

Introductie

Buurtvrouwen is een vrijwilligersinitiatief voor een grote groep van voornamelijk Marokkaanse oudere vrouwen die al heel wat jaren bestaat. Naast het bieden van sociale ontmoetingsactiviteiten op de Stadsboerderij en soms ook elders ligt ook een sterk accent op voorlichting over gezond eten en een gezonde leefstijl.

De doelgroep bestaat uit al wat oudere Marokkaanse vrouwen (tussen de 50 en 70 jaar) die te maken hebben met sociaal isolement. Sociale omgang buiten de deur werd vroeger nogal eens vanuit thuis ontmoedigd. Sinds de kinderen de deur uit zijn en soms ook na het overlijden van een partner is er meer behoefte aan sociaal contact. Ontmoeting met andere Marokkaanse vrouwen beantwoordt aan deze behoefte. Samen zijn in combinatie met eten maken en nuttigen, wordt zeer op prijs gesteld.

1. De opstart

Doelstelling

Belangrijke doelstelling van het buurtvrouwen initiatief is bewoners te activeren tot vrijwilligersactiviteiten en bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl. Onderdeel daarvan is dat bewoners ook in hun omgeving geld inzamelen voor hun activiteitenbudget.

Programma

De afgelopen anderhalf jaar is een vast onderdeel van het programma-aanbod de vrijdagmiddagactiviteit van 2 tot 4 uur op de Stadsboerderij. Andere onderdelen van het programma zijn een creatieve activiteit op maandagochtend en een zondagmiddagactiviteit met samen theedrinken, samen koken en samen eten. Bij al deze onderdelen is ook ruimte voor de combinatie van ontmoeting met voorlichting en taalles. Bijzondere activiteiten die incidenteel worden georganiseerd zijn: een gezamenlijke Iftar maaltijd tijdens de Ramadan, een rondvaart in de Rotterdamse havens, als groep met de trein naar Den Haag en daar wat rondstruinen en winkelen

in het centrum, een uitje naar Volendam inclusief fotoshoot in klederdracht, een cursus brood bakken, een verbindingsfeest van bewoners van verschillende achtergronden met een gezamenlijke maaltijd, en deelname aan een inventarisatieonderzoek naar gezonde leefstijl met de patiëntenorganisatie Amsterdam.

In de voorlichting over gezonde leefstijl is niet alleen aandacht geschonken aan hoe je door gezond te eten en te bewegen ziekte kan voorkomen, maar ook hoe je zelf gezonde voeding kan klaarmaken. Hierbij zijn ook specialisten ingeschakeld zoals een diëtiste en docent gezonde leefstijl van de Hogeschool van Amsterdam. Veel ouderen houden vast aan een voedingspatroon van veel vet en suiker waar je uiteindelijk ziek van wordt.

Samenwerkingspartners

Dit vrijwilligersinitiatief werkt samen met de Stadsboerderij (beschikbaar stellen van de ontmoetingsruimte) en welzijnsorganisatie Combiwel (betaalt de huur).

3. Tussenstand

1) Halverwege het pilotjaar is het programma-aanbod van het vrijwilligersinitiatief buurtvrouwen iets uitgebreid. Het bestaat nu uit de volgende onderdelen: 1) een inloop met voorlichting en cursussen (Arabische taalles voor 6 vrouwen) op maandagmorgen, sport en beweeg activiteit bij buurthuis de Wachter op woensdagmorgen en de gezonde kookclub op vrijdagmiddag op de Stadsboerderij, waar soms wel 60 deelnemers op afkomen.

2) Het is goed om bij de organisatie van dagbesteding voor ouderen te beseffen dat de mensen niet komen voor het eten, maar voor sociaal contact en de kennis die ze daar kunnen opdoen. Eten is een middel.

4) Belangrijk is ook geen drempel op te werpen door een financiële bijdrage te vragen. Dat is ook niet nodig want de kosten voor een vrijwilligersinitiatief op jaarbasis bedragen hooguit 5.000 euro.

3. Evaluatieve terugblik

1) Samenwerkingspartners

De belangrijke samenwerkingspartners van Buurtvrouwen zijn nog steeds welzijnsorganisatie Combiwel, de Staatsboerderij, de Beach, Cordaan, de Wachter, Eigenwijks en het Leo Polak Huis.

De leiding van het vrijwilligersinitiatief is in handen van een hoofdvrijwilliger ondersteund door een groep van 24 vrijwilligers met begeleidende taken. Deze combinatie van enkele actieve vrijwilligers met steun van andere vrijwilligers is te verkiezen boven de professionele inzet. In het laatste geval is het haast onmogelijk om een band op te bouwen met de doelgroep.

2) Programma

In de zomervakantie ligt het programma wel merendeels stil.

Naaste de vaste activiteiten zijn in de eerste helft van 2025 de volgende bijzondere activiteiten uitgevoerd:

- Voorlichting over gezonde voeding en samen koken met diëtiste en expert gezonde leefstijl

- Moederdag 10 mei 2025 voor Marokkaanse buurtvrouwen met samen eten
- Samen naar de banenmarkt
- Samen naar de Havendagen
- Samen uit eten in een restaurant

3) *Aantal bereikte deelnemers*

Aan dit initiatief nemen meer dan 50 vrouwen deel waaronder ook mantelzorgers. Zo nu en dan valt een deelnemer uit. Vaak is het vanwege ziekte van een partner of elders in de familie of andere familie verplichtingen.

4) *Effecten*

Je ziet dat de deelnemers geleidelijk aan actiever en zelfstandiger worden. Eerst moet je ze begeleiden bij het openbaar vervoer bijvoorbeeld, maar ze worden daar in kleine groepjes op een gegeven moment wel zelfstandig in. Dat zij dat kunnen, daar zijn ze dan ook trots op. Nu brengt zelfs af en toe een man zijn vrouw naar de dagbestedingsactiviteiten. Het raakt dus meer en meer ingeburgerd dat vrouwen bij elkaar zijn buiten de deur. Het sociale netwerk van deelnemers wordt daardoor groter. Niet alleen vanwege meer contact met andere vrouwen. Op een banenmarkt merken ze bijvoorbeeld ook op dat ze werk kunnen krijgen.

Door bij een open inloop te koken voor veel mensen doen ook veel bewoners kennis op van gezond eten en een gezonde leefstijl. Opmerkelijk effect is dat uit een gezondheidstest van een expert van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de gezondheid van deelnemers vooruit is gegaan.

5) *Leerervaringen*

Een wat lossere organisatorische aanpak trekt meer deelnemers dan een strakke professionele aanpak. Dat pleit voor de opzet van een open inloop waar iedereen welkom is in plaats van dat je je vooraf moet aanmelden. Te streng plannen schrikt af. Bewoners hebben immers ook andere verplichtingen. Met een open inloop zorg je ervoor dat de toegang laagdrempelig blijft.

6) *Verhouding professionals en vrijwilligers*

Voorgesteld wordt dat professionele organisatie voor vrijwilligersinitiatieven het activiteitenbudget, de ruimte en vrijwilligersvergoedingen regelt en dat de vrijwilligersorganisatie de uitvoering organiseert.

Vaak wordt vergeten dat nogal wat vrijwilligers professionele ervaring hebben opgedaan in een beroep, bijvoorbeeld in de zorg, de verzorging of andere branches. Het zijn dus niet altijd amateurs.

Een voordeel van inzetten van vrijwilligers is dat ze dicht bij de doelgroep staan. Op de werkvloer zitten de aanwezige professionals vaak bij elkaar rond een laptop en deelnemerslijst. De vrijwilligers doen over het algemeen het meeste uitvoerende werk. Zijn er dan nog wel professionals nodig? Jawel, want bij deelnemers die ziek zijn of hulpbehoevend heb je professionele backing nodig.

Een goede ondersteuning van vrijwilligers bestaat uit: scholing/training, een vrijwilligersvergoeding en een ov-kaart.

7) *Adviezen voor verduurzaming*

- 1) Het zou goed zijn om de doelgroep van thuiswonende oudere Marokkaanse vrouwen twee keer per week dagbesteding aan te bieden. Je begint met 1 keer per week, zodat de vrouwen tijd krijgen om elkaar te leren kennen en zich prettig bij elkaar te voelen. Dat is echt nodig omdat veel van deze vrouwen een plattelands achtergrond hebben en moeten wennen aan nieuwe contacten.
- 2) Goed zou ook zijn om vrouwen uit te nodigen met werkervaring. Van een mix van deelnemers worden veel vrouwen wijzer.
- 3) Marokkaanse vrouwen in de leeftijdsgroep 50+ hebben weinig sociaal contact, maar zijn wel bereid om mee te helpen.
- 4) Je moet problemen voor zijn. Voordat er zware zorg nodig is, moet je goede dagbesteding aanbieden met ook hun eigen vrijwillige inzet. Stilstand en sociaal isolement leidt tot medische problemen als hoge bloeddruk en diabetes, wat uiteindelijk leidt tot meer consumptie van dure zorg. Ruimte voor simpele dagbesteding op buurtniveau kan dat allemaal voorkomen.

§ 7. Pilot inloop dagbesteding Stichting GGZ Brandaris

Introductie

De stichting GGZ Brandaris is een vrijwilligersinitiatief van Irakese bewoners voor Irakese ouderen. Dit initiatief wordt gesteund vanuit het SPE Netwerk (Servicepunt Emancipatie) en zet zich in voor de bevordering van zelfredzaamheid en participatie van vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, zowel op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg als de kwaliteit van leven in Nederland en het land van herkomst. Elke week op maandagmiddag organiseert het vrijwilligersinitiatief ontmoetingsactiviteiten voor een doelgroep van voornamelijk Irakese ouderen. Veel van hen leiden in Nederland een geïsoleerd bestaan. Ze zijn blij dat ze bij elkaar kunnen komen op de Stadsboerderij in Osdorp. Ook worden er gezamenlijke feestdagen en uitjes georganiseerd, zoals Suikerfeest, Internationale Vrouwendag en bijvoorbeeld een dagtocht naar Giethoorn. Op deze bijeenkomsten worden ook voorlichtingsactiviteiten verzorgd over bijvoorbeeld gezonde voeding of hersentraining. De bijeenkomsten staan ook open voor mantelzorgers die een verzorgende taak hebben naar vooral familieleden, met ouderdomskwalen zoals dementie. Daarnaast wordt er ingezet op het activeren van de deelnemers, bijvoorbeeld door ze thuis op te halen en mee te nemen naar een bioscoop voor een betaalbare prijs.

1. Start

De vrijwilligersactiviteiten van Stichting GGZ Brandaris worden al vele jaren georganiseerd in Osdorp bij de Stadsboerderij. De doelgroep van Stichting Brandaris bestaat uit zo'n 85 mensen. Het gemiddelde bezoekersaantal op reguliere activiteiten is ongeveer 25 personen, maar bij bijzondere gelegenheden kan dat oplopen tot tegen de 70 à 80. De doelgroep bestaat voornamelijk, maar niet alleen uit Irakese mensen. Het gaat af en toe bijvoorbeeld ook om mensen uit Egypte of Syrië. Op het programma komen ook Irakese mensen uit andere stadsdelen af, zoals uit De Baarsjes. In dat stadsdeel vinden ook activiteiten plaats in ouderencentrum de

Hudsonhof, waarbij samen wordt gewerkt met de Cordaan en Combiwel. Daar vinden elke zaterdag ontmoetingsactiviteiten voor een Irakese doelgroep van 50-plussers plaats onder leiding van stichting de Irakese Rafiedaya.

Doelstelling

Doel van Stichting GGZ Brandaris is het bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor Irakese ouderen en hun families. Ook is maatschappelijk activeren en verzorgen van voorlichting een belangrijk oogmerk.

Programma

Op wekelijkse basis worden op de Stadsboerderij op maandagmiddag van 13:00 tot 15:00 ontmoetings- en sociaal-educatieve bijeenkomsten georganiseerd. Daar komen gemiddeld 30 tot 40 ouderen op af, voornamelijk met een Irakese achtergrond.

Behalve sociaal contact is er ook aandacht voor leefstijl: bewegen, gezonde voeding met hapjes als voorbeeld, geheugentraining en voorlichting over dementie.

De wekelijkse activiteiten op de stadsboerderij krijgen één keer per maand een bijzondere invulling. Zo is bijvoorbeeld het Suikerfeest georganiseerd met een opkomst van 40 personen, waarvoor iedereen ook gerechten en drinken meeneemt en de handen uit de mouwen steekt bij de voorbereiding en het opruimen.

Een andere grotere activiteit is de braderie in de nazomer en het Kerstfeest waarbij ook iedereen meehelpt. Traditiegetrouw is er ook aandacht gegeven aan Internationale Vrouwendag. Behalve gezamenlijk eten is er ook plezier met muziek, dans en een bingo.

Onderdeel van ontmoetingsactiviteiten zijn sociaal educatieve programma's als Engelse en Nederlandse taallessen gevolgd door gezamenlijk eten.

Een vast onderdeel van de ontmoetingsactiviteiten is verder het spreekuur waar mensen worden geholpen bij het invullen van formulieren, het vertalen van brieven en andere vormen van ondersteuning bij bureaucratische aangelegenheden.

Samenwerking

Behalve met de Stadsboerderij werkt dit initiatief ook samen met welzijnsorganisatie Combiwel en Irakese bewonersorganisaties in Amsterdam en daarbuiten.

Randvoorwaarden

Probleem voor deze vrijwilligersorganisatie is dat de kosten voor openbaar vervoer en parkeren steeds verder omhooggaan. Zo kost een dagkaart parkeren al gauw €15,- per dag. Omdat daar geen budget voor is, moeten de vrijwilligers dat zelf opbrengen. Een knelpunt is ook dat er geen budget beschikbaar is voor eten en drinken. Niet elke deelnemer heeft de financiële middelen daarvoor.

3. Evaluatieve terugblik

1) Bereik

Gedurende de pilotperiode van ruim een jaar zijn naast de reguliere ontmoetingsactiviteiten op maandag en de taallessen op dinsdag en vrijdag meerdere speciale grotere activiteiten georganiseerd. Zo was er een barbecue op de Stadsboerderij voor 27 mensen, een indoordiner voor 20 mensen en een grote braderie in de zomer waar 100 personen op afkwamen. Ook werd er een dagtocht

georganiseerd naar Giethoorn voor 23 deelnemers, een diner op de Hudsonhof voor 27 mensen en een zomerpicknick georganiseerd.

De doelgroep is heel blij met deze bijzondere activiteiten die hen meer in contact brengt met elkaar maar ook de Nederlandse samenleving. Het komt voor dat mensen tijdelijk afhaken door ziekte of andere redenen. In de pilotperiode werden per event tussen de 40 en 80 mensen bereikt, inclusief zo'n 20 mantelzorgers. Het gaat om zowel mannen als vrouwen. De werving is vooral een kwestie van onderling reclame maken, dat werkt uitstekend.

2) *Effecten*

Deelnemers zijn over het algemeen dankbaar voor het activiteiten aanbod. Het verlicht de eenzaamheid en de stress in hun bestaan. Zeer gewaardeerd worden de dagtochten en andere uitjes. Daar kunnen ze geen genoeg van krijgen.

3) *Verhouding professionals-vrijwilligers*

GGZ Brandaris heeft één coördinerende persoon op vrijwillige basis, die wordt bijgestaan door ongeveer 10 vrijwillige helpers. Het werk wordt dus volledig uitgevoerd door vrijwilligers, zowel de coördinatie als de uitvoerende inzet. Vrijwilligers kunnen ondersteuning krijgen voor hun inzet met trainingen die worden aangeboden door Stadsdeel Nieuw-West en welzijnsinstellingen. Voorbeelden van trainingen zijn de geheugentraining en omgaan met dementie.

4) *Adviezen voor verduurzaming*

Hoe zou de inzet van stichting GGZ Brandaris gecontinueerd kunnen worden? Dat is wel een grote vraag, want er is wel behoefte aan wekelijkse ontmoetingsactiviteiten en zeker ook aan de uitstapjes. Dan zouden deelnemers ook misschien wel een deel van de kosten kunnen betalen, maar zonder subsidie zoals nu met deze pilot lukt dat niet. Stadsdeel Nieuw-West heeft daar geen subsidie voor.

Een probleem is ook wie bij ziekte van de vrijwillige coördinator de organisatie overneemt. Dat is bijzonder lastig. De praktische organisatie is in handen van die ene vrijwillige coördinator. Op dit moment is er geen opvolger.

§ 8. Pilot inloop Sportmannen

Introductie

De Sportmannen vormen een vrijwilligersinitiatief van Marokkaanse 50-plussers waarvan de deelnemers al vijf jaar lang wekelijkse sportieve, educatieve en sociale activiteiten organiseren, zowel voor de eigen gemeenschap als daarbuiten. Het initiatief is ooit gestart in de gymzaal van de Ru Paré school.

1. Start

De Sportmannen organiseren wekelijkse sportieve ontmoetingsactiviteiten, met daarnaast ook educatieve en sociale activiteiten voor de gemeenschap uit hun omgeving. Tot het vaste patroon van activiteiten horen de indoor voetbalactiviteiten in de gymzaal van een basisschool in Osdorp. Maar soms ook als de activiteit wat groter is in ruimtes van een sporthal. Het gaat om een vaste kern van een man of 20,

voornamelijk boven de 50 jaar, met een wisselende rand van enkele tientallen personen.

Doelstelling

Behalve zinvolle activiteiten voor zichzelf op sportgebied willen de sportmannen waar mogelijk ook van betekenis zijn voor de gemeenschap. Dat neemt allerlei vormen aan, zoals gezamenlijk eten met gasten waarbij vaak ook een maatschappelijk thema aan de orde wordt gesteld, bijvoorbeeld de toekomst van buurtjeugd, aanpak overlast of de verhouding tussen vaders en zonen.

Programma

Vast in het programma zijn de voetbalactiviteiten. Daar doen per activiteit zo'n 12 mannen aan mee. Ook worden bijzondere activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld is de jaarlijkse sportdag op Sportpark de Eendracht in Geuzenveld. Voor dit sporttoernooi wordt met name in de Marokkaanse gemeenschap breed reclame gemaakt via sportclubs maar ook moskeeën. De laatste keer hebben daar zo'n 50 mensen aan deelgenomen. Behalve samen sporten is er dan ook veel ruimte voor gezelligheid en samen eten.

2. Tussenstand

Voorjaar 2025 kwamen er signalen dat er onder oudere bezoekers van de moskee in Osdorp-Noord behoefte was aan een zwemcursus. Ongeveer 60% van de doelgroep kan zwemmen en 40% niet. Bij jongeren ligt het percentage personen met een zwemdiploma op 98%. Na verdere kennismaking met de moskee bleek het te gaan om 20 senioren mannen die behoefte hadden aan zwemles, maar niet over de financiële en organisatorische spankracht beschikten om dat te regelen. Om de zwemcursus mogelijk te maken is een beroep gedaan op het activiteitenbudget van ZonMw voor de Sportmannen. Dit heeft ertoe geleid dat er door hen een tiendelige zwemcursus is geregeld in het Sloterparkbad. In de zwemcursus is in het ondiepe recreatiegedeelte zowel lesgegeven als ruimte geboden voor vrij zwemmen, op vrijdagavonden van 18:30 tot 19:30 gedurende een periode van meerdere maanden. De zwemcursus is onder leiding van een Marokkaanse zweminstructeur en zijn collega goed verlopen. De deelnemers hebben het als zeer gezellig en leerzaam ervaren.

3. Evaluatieve terugblik

1) Programma

Gedurende de looptijd van het project zijn behalve de wekelijkse indoor voetbalactiviteiten voor de vaste kern en nieuwe deelnemers ook bijzondere activiteiten georganiseerd: het eerdergenoemde voetbaltoernooi in juli 2024 en de zwemcursus in de eerste helft van 2025. Ook vond er een tweede voetbaltoernooi plaats, in juni 2025 op het sportpark de Eendracht.

2) Knelpunten

De Sportmannen hebben de ervaring dat zij bij meerdere officiële ontmoetingsvoorzieningen in Osdorp niet welkom zijn zoals Station Wildeman. Dat is geen laagdrempelige voorziening, maar een accommodatie waar je alleen maar

gebruik van kan maken als je bereid bent de hoge huurkosten te betalen. Dat zit er voor dit vrijwilligersinitiatief niet in. Dat geldt ook voor de Beach, de accommodatie aan de Notweg. Buurthuis de Wachter stelt zich vooral open voor oudere vrouwen en biedt geen ruimte voor gezamenlijke activiteiten voor mannen en vrouwen. Sinds kort biedt de Stadsboerderij op zaterdagavond onderdak aan een groep Marokkaanse mannen.

Qua ruimte doemt er een nieuw knelpunt op. De gymzaal in de basisschool waar men nu nog gebruik van maakt is op termijn niet meer beschikbaar. Ook Moskee El Mouahidine kan geen plek bieden voor sociaal-culturele activiteiten. De beschikbare ruimte is dus zeer beperkt.

De Sportmannen zijn van mening dat er in feite weinig ontmoetingsplekken zijn voor oudere mannen. Voorzieningen staan vooral open voor jongeren en vrouwen.

3) Effecten

Het bieden van gelegenheid voor informeel sporten heeft ertoe geleid dat de Sportmannen al sinds jaar en dag met elkaar optrekken en van daaruit ook van betekenis kunnen zijn voor de gemeenschap.

Opgemerkt wordt verder dat het onderlinge contact tijdens zwemles meer ontspannen en openhartig is, ook naar onbekenden, in vergelijking met de voetbalactiviteiten. Bij voetbal is meer animo om van de tegenstander te winnen, met alle emoties die daarbij horen. Terwijl bij zwemmen het opbouwen van goed contact en een sociale band vooropstaat.

4) Verhouding professionals en vrijwilligers

Beide rollen zijn van belang. De professionals heeft als taak het regelen van ruimte en activiteitenbudget. Het programma moet gebaseerd zijn op de behoeften van de doelgroep. Vrijwilligers kunnen dan verder het aanbod van activiteiten regelen. Voor sportactiviteiten geldt dat ook voor het trainen. De uitvoering kunnen vrijwilligers heel goed zelf onderling regelen.

5) Adviezen voor verduurzaming

1) Belangrijk voor de verduurzaming van dit soort initiatieven is een activiteitenbudget. Het zou ook mooi zijn als er budget beschikbaar kwam om elk seizoen een groep oudere mannen de gelegenheid te bieden voor zwemles. Dat zou het hele jaar door kunnen lopen.

Een belangrijke tweede factor voor het verduurzamen is een aanbod met meer soorten activiteiten. Niet alleen maar voetbal, maar ook andere takken van sport, voorlichtingsactiviteiten en uitstapjes.

§ 9. Pilot inloop Seniorenflat

Introductie

Een tiental bewoners van 55+ uit de Seniorenflat aan de Ookmeerweg 268, hebben zich verenigd in een vrijwilligersgroep die ijvert voor een aanbod van sociaal-culturele activiteiten voor de flatbewoners. De meeste wonen op zichzelf in deze flat waar geen andere ontmoetingsruimte is dan de enkele meters openbare ruimte voor

de toegang naar de lift. Om toch iets van ontmoeting te faciliteren heeft de vrijwilligersgroep op deze krappe plek een klein tafeltje met stoelen neergezet. Daar wordt wel gebruik van gemaakt maar als bewoners iets met elkaar willen doen, dan moet dat thuis in hun beperkte privéruimte gebeuren. Ooit was er beneden in de flat wel een ontmoetingsruimte, maar deze heeft in het kader van bezuinigingen door de verhuurder een kantoorbestemming gekregen.

2. Start

Doelstelling

De doelstelling van dit vrijwilligersinitiatief is tweërlei: (1) organiseren van sociale activiteiten voor bewoners die daar behoefte aan hebben zoals een burendag, een barbecuefeest, een klussendag, uitjes, en (2) mogelijk maken van burenhulp.

Programma

In 2024 zijn naast eerdergenoemde activiteiten ook twee uitstapjes georganiseerd: een bustocht naar Avifauna en een strandtocht naar Scheveningen inclusief bezoek aan de boulevard en het aquarium. De activiteiten worden bekend gemaakt via flyers bij de lift in de hal van de flat. Aan deze uitjes doen tegen de 45 mensen mee. Daarnaast gaan sommige bewoners de laatste tijd ook naar de koffie en thee bijeenkomsten in het nabijgelegen Leo Polak Huis, een woonzorgcentrum.

Verder fungeren bepaalde privéadressen als een zoete-inval voor medebewoners. Aan de beweegactiviteit in de kleine ruimte bij de lift beneden in de flat nemen iets minder dan 10 mensen deel. Bij lekker warm zomers weer maken de bewoners het ook gezellig met elkaar buiten in de fietsenstalling aan de zijkant van de flat.

Knelpunten

Het grote knelpunt voor het vrijwilligersinitiatief van de Seniorenflat is het ontbreken van een ontmoetingsplek in de flat. Vele malen is de wens voor een ontmoetingsplek aangekaart bij de verhuurder maar altijd zonder resultaat. Zelfs met inschakeling van het landelijk platform Woonzorg Nederland is dat niet gelukt.

Samenwerkingspartners

De vrijwilligers van de Seniorenflat werken samen met welzijnsorganisatie Eigenwijks, de Stadsboerderij, het Leo Polak Huis en sinds kort ook met buurtkamer het Reimertje, waar bewoners voor een klein bedrag een keer per week samen kunnen eten.

Randvoorwaarden

Belangrijks randvoorwaarden voor dagbesteding voor ouderen zijn:

- Een ontmoetingsruimte met een inrichting van geschikte tafels en stoelen
- Een kleine berging voor het opruimen van spullen.
- Activiteiten als knutselen, bloemschikken, in een tuin werken, klaverjassen en bridgen, maar ook uitstapjes en voorlichting over belangrijke thema's voor ouderen.

In sommige andere flats in Osdorp beschikt een bewonerscommissie wel over een gemeenschappelijke ruimte.

2. Tussenstand

Programma

In 2024 zijn bewoners van de Seniorenflat door het Leo Polak Huis uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten voor buurtbewoners die daar in het kader van het ZonMw project worden opgezet. Hier speelt ook in mee dat vrijwilligers uit de Seniorenflat daar als vrijwilliger komen helpen.

3. Evaluatieve terugblik

1) Wensen

Sinds enige tijd zijn bewoners van de Seniorenflat welkom bij de dagbesteding van het Leo Polak Huis die daar wordt georganiseerd in samenwerking met Eigenwijks. Ook gaan sommige bewoners naar de buurtkamer het Reimertje, wat verderop in de buurt. Maar de behoefte aan een eigen ontmoetingsruimte in de Seniorenflat zelf blijft recht overeind staan.

Een grote wens is ook een betere bereikbaarheid van medische zorg. Dat heeft betrekking op de behoefte aan medisch advies en voorlichting maar ook op de directe beschikbaarheid van een arts in geval van ziekte of acute medische problemen. Nogal wat bewoners hebben na hun verhuizing naar de Seniorenflat nog geen nieuwe huisarts in de buurt. Het Leo Polak Huis is samen met Eigenwijks bezig om een spreekuur voor medische zorgzaken te regelen in het Leo Polak Huis.

2) Verhouding professionals en vrijwilligers

Het zou goed zijn als er vanuit professionele voorzieningen meer aandacht is voor de inzet van vrijwilligers. Belangrijk is dan wel dat er een ontmoetingsruimte voor bewoners beschikbaar wordt gesteld, en er enige ondersteuning is bij het organiseren van activiteiten. Bewoners kunnen en willen ook wel veel zelf regelen, maar daar is niet altijd oog voor. Kunnen rekenen op professionele back-up is nodig omdat vrijwilligers op leeftijd niet alles kunnen doen. Versterken van het vrijwilligersbestand vergt dan ook voortdurend de nodige aandacht.

3) Verduurzaming

Omdat er steeds meer ouderen komen, is het verstandig om dagbesteding voor ouderen beter te regelen.

Hoofdstuk 2. Resultaten en effecten

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de resultaten die de pilots dagbesteding voor ouderen hebben opgeleverd centraal (§ 1). Ook is aandacht voor de uitkomsten van effectonderzoek onder deelnemers van deze beschreven proefprojecten (§ 2).

§ 1. Resultaten

1) Doelstelling

Bijna alle pilots hebben een gemeenschappelijke doelstelling, namelijk bieden van mogelijkheden voor sociaal contact en informatie over een gezonde leefstijl.

2) Programma

De door de pilots aangeboden programma's bestaan bijna allemaal uit een combinatie van activiteiten voor ontmoeting, bewegen en voorlichting over gezonde leefstijl en aandoeningen van medische en mentale aard. Maar daarnaast is er soms ook ruimte voor korte cursussen (taalles, kookcursus gezonde voeding) en excursies en uitjes naar onbekende bestemmingen en attracties in Nederland

Bij de meeste pilots bestaat onder deelnemers een voorkeur voor een open inloop met keuze van activiteiten.

3) Doelgroep

Aan de negen pilots dagbesteding voor ouderen hebben gedurende een periode van een jaar ongeveer 220 personen met enige regelmaat deelgenomen. Het deelnemersbereik van de vier professionele pilots bedraagt 84 personen en van de vijf vrijwilligersinitiatieven 138 personen.

Het aantal meer incidentele deelnemers, met name van bijzondere gebeurtenissen, bedraagt naar schatting nog eens 150 personen. Het overgrote merendeel van hen is vrouw en ouder dan 55 jaar. Mannen laten zich maar weinig zien bij deze dagbesteding met uitzondering van een vrijwilligersinitiatief dat specifiek op hen is gericht met voornamelijk een recreatief sportaanbod.

De meeste projecten kennen weinig uitval. Als dat wel gebeurt heeft dat te maken met taalproblemen, ziekte of onderlinge spanningen.

Deelnemers hebben over het algemeen een voorkeur voor een brede gemixte doelgroep van ouderen die een afspiegeling vormt van het normale sociale leven dat ze gewend zijn. Dus niet alleen ouderen met zorgen, maar ook vitale ouderen en ouderen met werkervaring.

De pilots hebben weinig zicht op de potentiële doelgroep van ouderen voor wie dagbesteding aantrekkelijk of zinvol is.

Met name buurtvrijwilligers maar ook samenwerkingspartners blijken van groot belang te zijn voor het werven van deelnemers voor dagbesteding van ouderen.

4) *Knelpunten*

Vaker genoemde knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de pilots zijn:

- Een te kleine ontmoetingsruimte, geen eigen ruimte of zelfs helemaal geen ruimte.
- Schaamte voor dagbesteding en ouderenproblematiek zoals dementie onder migrantengroepen. Daarom is voorlichting essentieel.
- Mantelzorgers in migrantengroepen hebben het zwaar.
- Het beschikbare activiteitenbudget is te gering.

Voor professionele voorzieningen speelt het probleem van botsing tussen bedrijfsculturen. Bij zorgvoorzieningen is sprake van een hospitaliserende focus op interne zorgpatiënten, terwijl welzijnsorganisaties meer ingericht zijn op flexibele inzet en participatie van buurtbewoners.

5) *Opgemerkte resultaten*

Dagbesteding leidt tot het opfleuren van deelnemers, verlichting van eenzaamheid en stress. Pilots leiden verder tot afname van schaamtegevoelens en vergroting van het sociale netwerk en geografische bereik van deelnemers. Ook worden deelnemers geleidelijk aan actiever en zelfstandiger.

Andere uitkomsten die worden geconstateerd zijn het ontstaan van community-building en burenhulp.

Verder is gesteld dat een wat lossere organisatorische aanpak meer deelnemers trekt dan een strakke professionele benadering.

Enkele organisatoren geven aan dat hun pilot is te beschouwen als een voorfase van een Lang Leven Thuis Flat.

6) *Wensen*

Op basis van interviews met professionele en vrijwillige begeleiders is de volgende wensenlijst met verbeteringsuggesties voor dagbesteding voor ouderen samengesteld:

- Een activiteitenoverzicht voor ouderen.
- Meer variatie in activiteiten.
- Behoeftte aan contactinformatie van familie en mantelzorgers in geval van nood.
- Inloop of seniorenclub is een beter woord dan dagbesteding.
- Pleidooi voor de terugkeer van bejaardentehuizen.
- Houd deelname kosteloos, want niet iedereen kan een eigen bijdrage betalen. Dat kan, omdat de kosten van dagbesteding van een vrijwilligersinitiatief van naar schatting € 5.000, - op jaarbasis redelijk bescheiden zijn.
- Beter bereikbare medische zorg.
- Aandacht voor het werven van nieuwe vrijwilligers.
- Meer kleinschalige ontmoetingsplekken openstellen met een bereikcirkel van 250 meter.
- Aanbieden van vervoer naar dagbesteding en terug naar huis.

7) Een goede verhouding tussen professionals en vrijwilligers

Een combinatie van professionals en vrijwilligers is het meest wenselijk.

Professionals zijn goed voor 1) het regelen van faciliteiten als ruimte, activiteitenbudget, scholing/training, vrijwilligersvergoeding, ov-kaart en bovenal uitdrukken van waardering voor de inzet van actieve vrijwilligers met erkenning van hun eigenaarschap, en 2) als back-up bij voorlichting en verwijzing bij problemen. Vrijwilligers zijn geschikt voor de praktische uitvoering van dagbesteding en het sociaal contact met de deelnemers.

Bij een deel van de professionals bestaan twijfels over de continuïteit en deskundigheid van vrijwilligers. Maar gaandeweg de pilots is dat wel minder geworden.

Geopperd is het volgende kengetal: 1 professional op 200 vrijwilligers voor 20 initiatieven, waarvan 10 vrijwilligers met een vergoeding.

Geconstateerd wordt van meerdere kanten dat veel deelnemers wel willen meehelpen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Van die bereidheid zou meer gebruik kunnen worden gemaakt voor de dagbesteding van ouderen.

8) Adviezen voor implementatie

De gesprekkenreeks met vertegenwoordigers van de pilots levert de volgende adviezen voor implementatie in ouderenbeleid op:

- Nodig is een heldere regeling van de financiering van activiteitenbudget voor dagbesteding voor een brede groep van ouderen.
- Nodig is uitbreiding en betere spreiding van locaties voor dagbesteding van ouderen.

Professionele voorzieningen hebben veel te bieden voor dagbesteding voor ouderen. Zij beschikken in de eerste plaats over de noodzakelijke accommodaties die over het algemeen een schaars goed zijn. Belangrijk is verder dat ze ervaring hebben met het organiseren van dagbesteding voor de doelgroep. Zorgprofessionals hebben ook expertise in huis over lichte en ernstige vormen van dementie. Vrijwilligers kunnen van deze professionele kwaliteiten goed gebruik maken.

Omgekeerd kunnen professionals hun aanbod vergroten en verbeteren met de beschikbare capaciteit en kwaliteiten van vrijwilligers en zeker als deze uit de buurt komen ook hun voordeel doen met hun ingangen onder de doelgroep.

De betrokkenheid van vrijwilligers heeft een grote aantrekkingskracht op deelnemers. Zij zetten zich immers vaak met hart en ziel in. Verder is het zo dat zij door hun vaak informele werkstijl – zeker als ze uit de buurt komen van de doelgroep – veel kennis hebben van de deelnemers en daardoor goed kunnen aansluiten op de behoeften.

De combinatie van professionele back-up en expertise met de contactuele kwaliteiten en ervaringskennis van sleutelfiguurachtige buurtvrijwilligers is een sterke formule voor realistische kleinschalige dagbesteding voor ouderen in een multiculturele wijk.

§ 2. Uitkomsten effectmeting

Zowel bij de start als aan het eind van de pilotperiode hebben de deelnemers aan de pilots een vragenlijst ingevuld. Van het totale aantal ingevulde vragenlijsten (N=207), waren er 10 onbruikbaar voor de analyses. Deze waren niet voldoende ingevuld of gaven de ervaringen van een niet-deelnemer weer.

1. Twee typen analyses

Van het totale aantal personen dat een vragenlijst heeft ingevuld (N=197), hebben 77 personen zowel de beginmeting als de eindmeting ingevuld. Bij deze groep personen zijn veranderingen goed te meten, omdat de vragen door dezelfde persoon zijn beantwoord. Aangezien we willen weten of de pilots het ouderenwelzijn hebben veranderd, zijn we op zoek naar individuele veranderingen. Daarom is ervoor gekozen specifiek voor deze kleinere groep deelnemers van 77 personen potentiële veranderingen te analyseren. Deze analyse levert een hogere interne validiteit op, omdat de veranderingen binnen dezelfde personen worden gemeten en er dus minder andere factoren de data beïnvloed zullen hebben dan wanneer de data van verschillende personen wordt vergeleken.

Echter, een flink aantal deelnemers heeft alleen een beginmeting (N=54) of alleen een eindmeting (N=64) ingevuld. Hoewel met deze data niet op een betrouwbare wijze de verandering in individuen gemeten kan worden, kunnen er wel uitspraken worden gedaan over de verandering tussen groepen. Om deze reden zijn de data van alle 197 personen wel geanalyseerd. Vanuit deze grote steekproef worden uitspraken gedaan over verschillen tussen de groepen: de groep aan de start van de pilotperiode versus de groep aan het eind van de pilotperiode. De grotere omvang van deze groep deelnemers verhoogt de power en de generaliseerbaarheid op dit groepsniveau. Samenvattend geeft de eerste analyse de meest zuivere schatting van individuele verandering. De tweede analyse laat zien of de bevindingen standhouden in de volledige deelnemersgroep. Door zowel de sterkere interne validiteit uit de eerste analyse en de hogere power en representativiteit uit de tweede analyse te combineren, wordt op basis van deze dataset het meest transparante beeld geschetst. In de rest van dit hoofdstuk zal de eerste analyse ook wel 'kleine steekproef A' worden genoemd en de tweede analyse 'grote steekproef B'.

Tabel 1. Deelnemersaantallen steekproeven.

	Kleine steekproef A	Grote steekproef B
N =	77	197
Aantal beginmetingen	77	133
Aantal eindmetingen	77	143

2. Achtergronden van de deelnemersgroep

Statistieken van de deelnemersgroep - kleine steekproef A

Van de 77 deelnemers die zowel begin- als eindmeting hebben ingevuld, is 34,3% man en 65,7% vrouw. De gemiddelde leeftijd van deze groep bewoners was bij de beginmeting 62,7 jaar (7 missing). Bij de eindmeting was de gemiddelde leeftijd 63,5 jaar (8 missing). Hoewel er een periode van ongeveer 1 jaar tussen de begin- en

eindmeting zat, is de gemiddelde leeftijd niet precies met een jaar omhoog gegaan. Dat valt te verklaren vanwege de missende waardes, die niet zijn meegenomen in de berekening van de gemiddelde leeftijden. De meeste deelnemers waren woonachtig in Osdorp (55,7%), Slotermeer (8,6%) en Geuzenveld (8,6%).

Statistieken van de deelnemersgroep – grote steekproef B

Van de 197 deelnemers in de volledige dataset, is 32,5% man en 66% vrouw. Van 1,5% van de deelnemers is het geslacht onbekend. De gemiddelde leeftijd bij de beginmeting van de gehele steekproef was 62,5 jaar (9 missing). Bij de eindmeting ging het om een leeftijd van 63,4 jaar (28 missing). Ook hier geldt dat de gemiddelde leeftijd niet met precies een jaar is gestegen, vermoedelijk vanwege de missende waardes. Het grootste deel van de deelnemers is woonachtig in Osdorp (60,9%) op ruime afstand gevolgd door Slotermeer (9,1%) en Geuzenveld (5,6%).

Gezien de statistieken van kleine steekproef A en grote steekproef B sterk overeenkomen, lijkt kleine steekproef A een representatieve weergave te zijn van alle 197 deelnemers.

3. Tevredenheid met buurtactiviteiten voor ouderen

De eindmeting is ingevuld door 143 deelnemers. Op de vraag “bent u tevreden over de buurtactiviteiten voor ouderen?” heeft 63,6% van de deelnemers geantwoord met “zeer tevreden”. 30,8% was redelijk tevreden. 0,7% van de deelnemers was “ontevreden” en geen enkele deelnemer was “zeer ontevreden”. De overige 4,9% van deelnemers heeft geen antwoord ingevuld.

Op basis van deze uitkomst kan gesteld worden dat bijna alle deelnemers positief tot zeer positief zijn over de dagbesteding die voor hen in het kader van de pilots geregeld is. Deelnemers zeiden daarover: “*Het haalt ouderen uit de eenzaamheid, [het is] gezellig samen zijn.*” en “*Als ik hier op de groep kom is mijn hoofd leeg, niet meer aan problemen denken. Hier [is het] gezellig.*”. De persoon die aangaf ontevreden te zijn over de buurtactiviteiten zei: “*Er is te weinig aanbod voor ouderen.*”. Zie tabel 2 voor een deelnemersquote per initiatief.

Tabel 2. Meest voorkomende tevredenheidsscore en quote per initiatief.

Initiatief	Meest voorkomende score tevredenheid	Quote van één van de deelnemers
Vrijwillig – GGZ Brandaris	Zeer tevreden	“Ik ben blij want ik heb vrienden gemaakt.”
Vrijwillig - Sportmannen	Zeer tevreden	“Is echt gezellig. En voor sporten en social[e] contacten.”
Vrijwillig – Buurtmoeders i.c.m. Buurtvrouwen	Zeer tevreden	“Ik ben tevreden, ik kom er door de vrouwen heen. Gezellig.”
Vrijwillig - Seniorenflat	Redelijk tevreden	“Er zijn voldoende activiteiten voor mij.”

Professioneel - Stichting Mantelzorg en Dementie	Zeer tevreden	“Ik kan socialiseren met andere vrouwen van mijn leeftijd uit de buurt.”
Professioneel - Cordaan (Klarenburg)	Redelijk tevreden	“Door de positieve en gezellige sfeer die er vanaf het begin is geweest tussen de deelnemende buurtbewoners en de begeleiding.”
Professioneel - Leo Polak	Redelijk tevreden	“Tevreden en ontevreden. De meeste mensen kunnen de afstand niet lopen.”
Professioneel - Stadsboerderij	Redelijk tevreden	“Ze doen leuke dingen met je, ze hebben aandacht voor je.”

In dit kader is het interessant om een onderscheid te maken tussen de vrijwillige en professionele initiatieven. Ten eerste valt op dat er aanzienlijk meer deelnemers vanuit de vrijwillige initiatieven mee hebben gedaan aan dit onderzoek. Er zijn van 121 deelnemers uit vrijwillige initiatieven metingen beschikbaar, tegenover 76 metingen van deelnemers aan professionele initiatieven. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat de vrijwillige initiatieven dichterbij de mensen in de buurt staan en daarom een grotere groep buurtouderen bereiken. Overigens kan het verschil ook door andere factoren te verklaren zijn, bijvoorbeeld een gebrek aan tijd bij de professionele initiatieven om de eindmeting in te vullen. Ook valt in grote lijnen op dat deelnemers bij vrijwillige initiatieven vaker aangaven “zeer tevreden” te zijn in vergelijking met de professionele initiatieven. Daar waren deelnemers vaker “redelijk tevreden”.

4. Verandering in ouderenwelzijn

Om veranderingen in het ouderenwelzijn op te merken worden de antwoorden die deelnemers gaven bij de beginmeting vergeleken met de antwoorden bij de eindmeting. Wanneer er bij de eindmeting vaker positieve antwoorden en minder vaak negatieve antwoorden zijn gegeven ten opzichte van de beginmeting, kan er sprake zijn van een verbetering in het welzijn van de deelnemende ouderen. Om te controleren of er sprake is van een daadwerkelijke verandering is, is de p-waarde berekend door middel van een chikwadraattoets. De p-waarde geeft aan hoe groot de kans is dat het waargenomen effect door toeval is ontstaan. Er is voor gekozen om te werken met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Wanneer de p-waarde lager is dan 0.05 spreken we dus van een statistisch significant resultaat, en kan er met 95% zekerheid gesteld worden dat de waargenomen verandering door de pilots is ontstaan.

Welbevinden

Op de vraag “hoe gaat het met u?” werd binnen kleine steekproef A 10,5% vaker het antwoord “altijd goed” gegeven. Ook het antwoord “meestal goed” steeg, met 36,8%. Het antwoord “soms goed” werd 73,7% minder vaak gegeven en het antwoord “nooit goed” kwam bij zowel de begin- als eindmeting niet voor. In kleine steekproef

A is dus een positieve trend zichtbaar. Deze trend is ook statistisch significant ($p < 0.05$; zie tabel 3). Binnen grote steekproef B was een andere trend zichtbaar. Het antwoord "altijd goed" werd iets minder vaak gegeven (-4,2%), maar het antwoord "meestal goed" werd vaker gegeven (+27,0%). Het antwoord "soms goed" werd een stuk minder vaak gegeven (-45,3%) Ook in grote steekproef B kwam het antwoord "nooit goed" niet voor. Hoewel in grote steekproef B het zwaartepunt tijdens de eindmeting eerder bij "redelijk tevreden" is komen te liggen, gaf wel een groter percentage van de deelnemers een positief antwoord ("zeer tevreden" of "redelijk tevreden"), namelijk (83,9% t.o.v. 72,2%). Al met al is dus een positieve verandering in welbevinden zichtbaar. Zie figuur 1 voor een visuele weergave daarvan.

Tabel 3. Scores en verwachte waardes voor Chikwadrattoets op welbevinden in kleine steekproef A.

	Beginmeting	Eindmeting	Verwachte waardes beginmeting	Verwachte waardes eindmeting	Sig.
Altijd goed	19	21	19,74	20,26	
Meestal goed	38	52	44,58	45,58	
Soms goed	19	5	11,84	12,16	
Nooit goed	0	0	0	0	
Totaal	76	78			

0.0055*

* $p < .05$

Figuur 1. Visuele verandering in welbevinden in kleine steekproef A.

Relaties

Op de vraag "bent u tevreden over uw sociale contacten?" komt een wisselend beeld naar voren. De verandering blijkt dan ook niet statistisch significant ($p = 0.2484$). Binnen zowel kleine steekproef A als grote steekproef B werd het antwoord "zeer tevreden" niet vaker gegeven (resp. 0% en -12,5%). Het antwoord "redelijk tevreden

werd dan weer wel vaker gegeven, in kleine steekproef A namelijk 9,1% vaker en in grote steekproef B 17,8% vaker. De antwoorden “ontevreden” en “zeer ontevreden” werden in beide steekproeven overigens bij de eindmeting helemaal niet meer gegeven, terwijl dat bij de beginmeting nog wel het geval was (-100%). Al met al zijn de deelnemers dus minder “zeer tevreden”, “ontevreden” en “zeer ontevreden” geworden, en meer ‘redelijk tevreden’. Hoewel de verandering niet statistisch significant is, is het toch een zeer positief resultaat dat iedere deelnemer bij de eindmeting “redelijk tevreden” of “zeer tevreden” over diens sociale contacten was. Zie figuur 2 voor een visuele weergave van de tevredenheidsscores over de sociale contacten.

Figuur 2. Visuele verandering in tevredenheid over relaties in kleine steekproef A.

Dagelijkse activiteiten

Op de vraag “bent u tevreden over uw dagelijkse activiteiten?” werd in kleine steekproef A bij de eindmeting even vaak met “zeer tevreden” en iets vaker met “redelijk tevreden” (+2,13%) geantwoord. Het aantal mensen dat “ontevreden” is, is met 14,3% gedaald. Bij zowel de begin- als de eindmeting was niemand “zeer ontevreden”. In steekproef A valt dus een lichte positieve verschuiving op te merken, maar deze is niet statistisch significant ($p = 0.9572$). In grote steekproef B werden zowel “zeer tevreden” (+3,3%) als “redelijk tevreden” (+4,8%) vaker als antwoord gegeven. Ook werd het antwoord “ontevreden” vaker gegeven (+16,3%). Het antwoord “zeer ontevreden” werd bij zowel de begin- als de eindmeting 0 keer gegeven. Dat alle antwoordopties even vaak of vaker zijn gegeven valt te verklaren vanuit het feit dat bij de beginmeting 10 antwoorden missing waren, en bij de eindmeting slechts 4 missing waren. Er is dus simpelweg vaker een antwoord op de vraag gegeven, en het is voor grote steekproef B daarom lastiger om een betrouwbare conclusie te herleiden voor een daadwerkelijke trend.

Figuur 3. Visuele verandering in tevredenheid over dagelijkse activiteiten in kleine steekproef A.

Ervaren lichamelijke gezondheid

Voor ervaren lichamelijke gezondheid is in kleine steekproef A een positieve verschuiving zichtbaar. Deze verandering is statistisch significant ($p = 0.0215$). De antwoorden “zeer tevreden” (+52,6%) en “redelijk tevreden” (+8,3%) werden vaker gegeven en de antwoorden “ontevreden” (-57,9%) en “zeer ontevreden” (-100%) werden minder vaak gegeven. Overigens komt in grote steekproef B een meer wisselend beeld naar voren. Het antwoord “zeer tevreden” is iets minder vaak (-1,2%) gegeven tijdens de eindmeting dan tijdens de beginmeting. Overigens is het antwoord “redelijk tevreden” aanzienlijk vaker gegeven (+37,9%). De antwoorden “ontevreden” (-43,5%) en “zeer ontevreden” (-100%) werden veel minder vaak gegeven. Het zwaartepunt voor ervaren lichamelijke gezondheid ligt bij de eindmeting voornamelijk bij “redelijk tevreden”.

Figuur 4. Visuele verandering in tevredenheid over ervaren lichamelijke gezondheid in kleine steekproef A.

Acceptatie en veerkracht

Als het gaat om de vraag “hoe gaat u om met ouder worden?”, is een positieve verandering zichtbaar, maar deze is niet statistisch significant ($p = 0.2219$). In kleine steekproef A werden de antwoorden “zeer goed” (+21,1%) en “redelijk goed” (+6,25%) vaker gegeven en “niet goed” (-55,6%) en “helemaal niet goed” (-100%) minder vaak gegeven. Deze zelfde lijn is zichtbaar voor grote steekproef B: de antwoorden “zeer goed” (+25,0%) en “redelijk goed” (+21,3%) werden vaker gegeven. De antwoorden “niet” (-72,1%) of “helemaal niet” (-100%) werden minder vaak gegeven.

Figuur 5. Visuele verandering in acceptatie en veerkracht in kleine steekproef A.

Steun ontvangen

Op de vraag “bent u tevreden over ondersteuning?” valt tot slot een wisselend beeld te herkennen. Overigens is dit beeld in kleine steekproef A wel statistisch significant. Het antwoord “zeer tevreden” werd in zowel kleine steekproef A (-40,5%) als grote steekproef B (-29,9%) minder vaak gegeven. Het antwoord “redelijk tevreden” werd in beide steekproeven overigens vaker gegeven (A: +65,5% en B: +43,9%). Binnen kleine steekproef A werd het antwoord “ontevreden” minder vaak gegeven (-16,7%). Binnen grote steekproef B werd het antwoord “ontevreden” vaker gegeven (+19,6%). Het antwoord “zeer ontevreden” werd binnen zowel de kleine steekproef A (-100%) als grote steekproef B (-53,5%) aanzienlijk minder vaak gegeven. Al met al is de zwaarte dus meer rondom “redelijk tevreden” over ondersteuning komen te liggen, en zijn de deelnemers minder vaak “zeer tevreden”, maar ook minder vaak “zeer ontevreden” over de ondersteuning die zij ontvangen.

Figuur 6. Visuele verandering in tevredenheid over ondersteuning in kleine steekproef A.

5. Verandering in het ouderenwelzijn

Verandering in individuen

Wanneer er gekeken wordt naar de verandering in individuen – dus de data uit kleine steekproef A – is er sprake van een statistisch significante verbetering op welbevinden en ervaren lichamelijke gezondheid bij de deelnemers. De pilots hebben dus een positief effect gehad op deze twee dimensies van ouderenwelzijn. De tevredenheid van de deelnemers over de dagelijkse ondersteuning die zij krijgen verschoof naar een meer redelijke tevredenheid. Deelnemers werden dus minder uitbundig tevreden, maar ook minder ontevreden. Voor de overige dimensies werden geen statistisch significante effecten gevonden. Hoewel voor zowel relaties als dagelijkse activiteiten de verschuiving licht positief lijkt, zijn deze veranderingen niet statistisch significant en kunnen ze veranderingen dus ook door toeval hebben plaatsgevonden. Datzelfde geldt ook voor het omgaan met ouder worden. Voor deze dimensies kan dus niet met zekerheid gesteld worden dat de lichte positieve veranderingen hebben plaatsgevonden als gevolg van de pilots.

Verandering tussen groepen

Wanneer er gekeken wordt naar de verandering tussen groepen – dus de data uit grote steekproef B – is voornamelijk een positieve verschuiving naar meer redelijke tevredenheid en minder ontevredenheid zichtbaar. En hoewel er wel verschillen zichtbaar zijn tussen de trends in kleine steekproef A en grote steekproef B, wordt ook in grote steekproef B vaker een positief antwoord (“zeer tevreden” + “redelijk tevreden”) gegeven. Het lijkt er dus op dat de positieve veranderingen ook grotendeels stand houden in de grotere deelnemersgroep.

6. Algemene conclusies en aanbevelingen

Op basis van de gevonden resultaten kan geconcludeerd worden dat het welbevinden en de ervaren lichamelijke gezondheid van deelnemers vooruit is gegaan als gevolg van de pilots. De tevredenheid over dagelijkse ondersteuning is verschoven naar gematigd positief. Voor de overige dimensies (relaties, dagelijkse

activiteiten en acceptatie en veerkracht) werden geen significante veranderingen gevonden. Dit zou verklaard kunnen worden doordat er daadwerkelijk geen effect bestaat, maar het kan bijvoorbeeld ook met de grootte van de steekproef te maken hebben. Dit onderzoek heeft simpelweg niet voldoende bewijs gevonden om te kunnen concluderen dat er een effect bestaat. Het is interessant om vervolgonderzoek uit te voeren wanneer gemeente Amsterdam bijvoorbeeld besluit de pilots verder vervolg te geven of door een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren elders.

En hoewel niet alle veranderingen statistisch significant zijn, valt bij de eindmeting wel op dat het overgrote merendeel van de deelnemers “zeer tevreden” of “redelijk tevreden” is over hun welzijn. Bij de eindmeting werd aanzienlijk minder vaak “ontevreden” en zelfs geen enkele keer meer de score “zeer ontevreden” gegeven. En bijna 95% van de deelnemers gaf aan “zeer tevreden” of “redelijk tevreden” te zijn met de dagbesteding.

Hoofdstuk 3. Conclusies

Inleiding

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken over de opzet en werkwijze van de pilots voor dagbesteding van ouderen en over de resultaten voor deelnemers. In eerste instantie gaat het om algemene conclusies (§ 1), maar in tweede instantie om conclusies die een antwoord geven op de vragen van de probleemstelling van het evaluatieve actieonderzoek (§ 2).

§ 1. Algemene conclusies

1) *Doelstelling*

Bijna alle pilots hebben een gemeenschappelijke doelstelling, namelijk bieden van mogelijkheden voor sociaal contact en informatie over een gezonde leefstijl.

2) *Programma*

De door de pilots aangeboden programma's bestaan bijna allemaal uit een combinatie van activiteiten voor ontmoeting, bewegen en voorlichting over gezonde leefstijl en aandoeningen van medische en mentale aard. Maar daarnaast is er soms ook ruimte voor korte cursussen (taalles, kookcursus gezonde voeding) en excursies/uitjes naar onbekende bestemmingen en attracties in Nederland. Bij de meeste pilot bestaat onder deelnemers een voorkeur voor een open inloop met keuze van activiteiten.

3) *Doelgroep*

Aan de negen pilots dagbesteding voor ouderen hebben gedurende een periode van een jaar ongeveer 220 personen met enige regelmaat deelgenomen. Het deelnemersbereik van de vier professionele pilots bedraagt 84 personen en van de vijf vrijwilligersinitiatieven 138 personen.

Het aantal meer incidentele deelnemers met name van bijzondere gebeurtenissen bedraagt naar schatting nog eens 150 personen. Het overgrote merendeel van hen is vrouw en ouder dan 55 jaar. Mannen laten zich maar weinig zien bij deze dagbesteding met uitzondering van een vrijwilligersinitiatief dat specifiek op hen is gericht met voornamelijk een recreatief sportaanbod.

De meeste projecten kennen weinig uitval. Als dat wel gebeurt heeft dat te maken met taalproblemen, ziekte of onderlinge spanningen.

Deelnemers hebben over het algemeen een voorkeur voor een brede gemixte doelgroep van ouderen die een afspiegeling vormt van het normale sociale leven dat ze gewend zijn. Dus niet alleen ouderen met zorgen, maar ook vitale ouderen en ouderen met werkervaring.

De pilots hebben weinig zicht op de potentiële doelgroep van ouderen voor wie dagbesteding aantrekkelijk of zinvol is.

Met name buurtvrijwilligers maar ook samenwerkingspartners blijken nuttige hulpmiddelen te zijn voor het werven van deelnemers voor dagbesteding van ouderen.

4) *Knelpunten*

Vaker genoemde knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de pilots zijn:

- Een te kleine ontmoetingsruimte, geen eigen ruimte of zelfs helemaal geen ruimte.
- Schaamte voor dagbesteding en ouderenproblematiek zoals dementie onder migrantengroepen. Daarom is voorlichting essentieel.
- Mantelzorgers in migrantengroepen hebben het zwaar.
- Het beschikbare activiteitenbudget is te gering.

Voor professionele voorzieningen speelt het probleem van botsing tussen bedrijfsculturen. Bij zorgvoorzieningen is sprake van een hospitaliserende focus op interne zorgpatiënten, terwijl welzijnsorganisaties meer ingericht zijn op flexibele inzet en participatie van buurtbewoners.

5) *Opgemerkte resultaten*

Dagbesteding leidt tot het opfleuren van deelnemers, verlichting van eenzaamheid en stress. Pilots leiden verder tot afname van schaamtegevoelens en vergroting van het sociaal netwerk en geografisch bereik van deelnemers. Ook worden deelnemers geleidelijk aan actiever en zelfstandiger.

Andere uitkomsten die worden geconstateerd zijn het ontstaan van community-building en burenhulp.

Verder is gesteld dat een wat lossere organisatorische aanpak meer deelnemers trekt dan een strakke professionele benadering.

Enkele organisatoren geven aan dat hun pilot is te beschouwen als een voorfase van een Lang Leven Thuis Flat.

6) *Gemeten effecten*

Op basis van de effectmeting kan worden geconcludeerd dat het welbevinden en de ervaren lichamelijke gezondheid van deelnemers vooruit is gegaan als gevolg van de pilots. De tevredenheid over dagelijkse ondersteuning is verschoven naar gematigd positief. Voor de overige dimensies (relaties, dagelijkse activiteiten en acceptatie en veerkracht) werden geen significante veranderingen gevonden.

Hoewel niet alle veranderingen statistisch significant zijn, valt wel op dat het overgrote merendeel van de deelnemers "zeer tevreden" of "redelijk tevreden" is over hun welzijn. Bij de eindmeting werd aanzienlijk minder vaak "ontevreden" en zelfs geen enkele keer meer de score "zeer ontevreden" gegeven. En bijna 95% van de deelnemers gaf aan "zeer tevreden" of "redelijk tevreden" te zijn met de dagbesteding.

7) *Wensen*

Op basis van interviews met professionele en vrijwillige begeleiders is de volgende wensenlijst met verbeteringsuggesties voor dagbesteding voor ouderen samengesteld:

- Een activiteitenoverzicht voor ouderen.
- Meer variatie in activiteiten.
- Behoeftte aan contactinformatie van familie en mantelzorgers in geval van nood.

- Inloop of seniorenclub is een beter woord dan dagbesteding.
- Pleidooi voor terugkeer van bejaardentehuizen.
- Houd deelname kosteloos, want niet iedereen kan een eigen bijdrage betalen. Dat kan, omdat de kosten van dagbesteding van een vrijwilligersinitiatief van naar schatting € 5.000,- op jaarbasis redelijk bescheiden zijn.
- Beter bereikbare medische zorg.
- Aandacht voor het werven van nieuwe vrijwilligers.
- Meer kleinschalige ontmoetingsplekken openstellen met een bereikcirkel van 250 meter.
- Aanbieden van vervoer naar dagbesteding en terug naar huis.

8) *Een goede verhouding tussen professionals en vrijwilligers*

Een combinatie van professionele en vrijwillige inzet is het meest wenselijk. Professionals zijn goed voor: het regelen van faciliteiten als ruimte, activiteitenbudget, scholing/training, vrijwilligersvergoeding, ov-kaart en bovenal uitdrukken van waardering voor de inzet van actieve vrijwilligers met erkenning van hun eigenaarschap. Ook zijn ze functioneel als back-up bij voorlichting en verwijzing bij problemen.

Vrijwilligers zijn geschikt voor de praktische uitvoering van dagbesteding en het sociaal contact met de deelnemers.

Bij een deel van de professionals bestaan twijfels over de continuïteit en deskundigheid van vrijwilligers. Maar gaandeweg de pilots is dat wel minder geworden. Geopperd is het volgende kengetal: 1 professional op 200 vrijwilligers voor 20 initiatieven, waarvan 10 vrijwilligers met een vergoeding.

Geconstateerd wordt van meerdere kanten dat veel deelnemers wel willen meehelpen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Van die bereidheid zou meer gebruik kunnen worden gemaakt voor de dagbesteding van ouderen.

9) *Adviezen voor implementatie*

De gesprekkenreeks met vertegenwoordigers van de pilots levert de volgende adviezen voor implementatie in ouderenbeleid op:

Professionele voorzieningen hebben veel te bieden voor dagbesteding voor ouderen. Zij beschikken in de eerste plaats over de noodzakelijke accommodaties die over het algemeen een schaars goed zijn. Belangrijk is verder dat ze ervaring hebben met het organiseren van dagbesteding voor de doelgroep. Zorgprofessionals hebben ook expertise in huis over lichte en ernstige vormen van dementie. Vrijwilligers kunnen van deze professionele kwaliteiten goed gebruik maken.

Omgekeerd kunnen professionals hun aanbod vergroten en verbeteren met de beschikbare capaciteit en kwaliteiten van vrijwilligers en zeker als deze uit de buurt komen ook hun voordeel doen met hun ingangen onder de doelgroep.

De betrokkenheid van vrijwilligers heeft een grote aantrekkingskracht op deelnemers. Zij zetten zich immers vaak met hart en ziel in. Verder is het zo dat zij door hun vaak informele werkstijl – zeker als ze uit de buurt komen van de doelgroep – veel kennis hebben van de deelnemers en daardoor goed kunnen aansluiten op hun behoeften.

De combinatie van professionele back-up en expertise met de contactuele kwaliteiten en ervaringskennis van sleutelfiguurachtige buurtvrijwilligers is een sterke formule voor realistische kleinschalige dagbesteding voor ouderen in een multiculturele wijk. Nodig is een heldere regeling van de financiering van activiteitenbudget voor dagbesteding voor een brede groep van ouderen.

Tenslotte is nodig een uitbreiding en betere spreiding van locaties voor dagbesteding van ouderen.

§ 2. Beantwoording van de probleemstelling

1) Samenwerking zorg en welzijn

Voor de te verwachten toenemende vraag naar dagbesteding voor ouderen is een gecombineerde inzet van zorg- en welzijnsprofessionals een absolute vereiste. Behalve een betere afstemming van bedrijfsculturen van beide typen voorzieningen in praktijkexperimenten, vraagt dat ook om bijscholing van medewerkers, aanpassen van financieringsregelingen voor onder meer activiteitenbudgetten en inschakeling van buurtvrijwilligers voor werving van deelnemers en uitvoeringstaken.

2) Functioneren vrijwilligersinitiatieven

Vrijwilligersinitiatieven zijn een onmisbare schakel voor de noodzakelijke uitbreiding van dagbesteding voor ouderen. Meer erkenning van de kwaliteiten van deze vrijwilligersinzet en betere facilitering van goede randvoorwaarden horen daarbij.

3) Adviezen voor implementatie

Wat betreft de samenwerking tussen zorg en welzijn en de inzet van vrijwilligers bij de dagbesteding voor ouderen komen de uitkomsten van de ZonMw pilots in grote lijnen wel overeen met de aanbevelingen die zijn opgenomen in recente beleidsvoorstellen voor ouderenbeleid op het gebied van zorg en welzijn.

Voor de nadere concrete en operationele uitwerking van deze beleidsvoornemens kunnen de ervaringen en resultaten van de hier beschreven negen pilots hopelijk als nuttig voorbeeld dienen.

Hoofdstuk 4. Implementatie

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft meerdere suggesties voor bijstelling van het ouderenbeleid op het gebied van zorg en welzijn. Deze suggesties zijn gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek naar de negen uitgevoerde pilots dagbesteding voor ouderen in Amsterdam Nieuw-West.

Eerst geven we een globale toekomstschets van de doelgroep van ouderen die in principe in aanmerking komt voor deelname aan dagbesteding (§ 1). Dan volgt een analyse van het voorgenomen beleid van de gemeente Amsterdam op dit onderwerp (§ 2). We sluiten af met concrete suggesties waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij de ontwikkeling van nieuw beleid (§ 3).

§ 1. Analyse van de behoefte

In stadsdeel Nieuw-West wonen anno 2025 ruim 160.000 inwoners, waarvan bij 18 jaar en ouder 50% van niet-westerse afkomst is. Behalve vergrijzing en levensduurverlenging van ouderen in het algemeen, wordt een flinke toename van 65-plussers met een niet-westerse migratieachtergrond verwacht. Het aantal (thuiswonende) mensen met dementie zal ook sterk stijgen.

Op basis van beschikbare statistieken is de volgende voorspellende analyse gemaakt van de behoefte aan dagbesteding onder ouderen in stadsdeel Nieuw-West in het algemeen en onder ouderen met een migratieachtergrond in het bijzonder.

In Amsterdam Nieuw-West neemt het aantal ouderen de komende decennia sterk toe. In 2025 bestaat ongeveer 12% van de totale bevolking van Nieuw-West uit 65-plussers, wat neerkomt op 20.130 inwoners (Onderzoek & Statistiek, Gemeente Amsterdam). Volgens prognoses van de gemeente Amsterdam stijgt dit aantal in 2055 naar 31.563 ouderen. Deze groeiende groep ouderen vraagt om een toekomstgerichte benadering van ondersteuning en dagbesteding.

Van de ouderen in Nieuw-West ervaart 17% gevoelens van eenzaamheid (Monitor volwassenen en ouderen Amsterdam). Dat betekent dat er in 2025 al sprake is van meer dan 3.400 eenzame ouderen, en dat in 2055 dit aantal vermoedelijk oploopt naar 5.300 eenzame ouderen. Als het gaat om eenzaamheid kan dagbesteding een belangrijke rol spelen, omdat het sociale contacten en zingeving kan stimuleren en op die manier eenzaamheid kan verlichten.

Binnen de groep ouderen kan de aanwezigheid van een migratieachtergrond als risico op eenzaamheid worden beschouwd (Pharos, 2019). Redenen voor toegenomen eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond zijn bijvoorbeeld taalbarrières, beperkte toegang tot zorgvoorzieningen en verlies van sociaal-culturele netwerken. Het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt bovendien de komende jaren sterk toe. In Nederland had in 2022 14% van de 65-plussers een migratieachtergrond (ongeveer 500.000 personen). Volgens de prognose van het CBS (2020) zal dit percentage stijgen naar 31%. Deze trend zal ook zichtbaar zijn in Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel met een relatief groot

aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Daardoor zal de invloed op de vraag naar passende dagbesteding mogelijk nog groter zijn.

Naast eenzaamheid bepaalt ook de toename van dementie een belangrijk deel van de toekomstige behoefte aan ondersteuning en dagbesteding. Naar schatting krijgt één op de vijf Nederlanders dementie (Alzheimer Nederland, 2022). Een aanzienlijk deel van de huidige en toekomstige ouderen in Nieuw-West krijgt dus te maken met vergeetachtigheid en heeft daarom een verhoogde ondersteuningsbehoefte. Dagbesteding kan van groot belang zijn: het biedt structuur, bevordert sociale contacten en draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Geschat wordt dat in Amsterdam Nieuw-West in 2025 tussen de 4.026 (bij volle overlap) en 7.448 (bij geen overlap) 65-plussers behoefte hebben aan dagbesteding.

*Berekening: (17% eenzaam * 20.130 = 3.422) + (20% kans op dementie * 20.130 = 4.026) = 7.448.*

In 2055 ligt dat aantal ergens tussen de 6.313 (bij volle overlap) en 11.679 (bij geen overlap) 65-plussers.

*Berekening: (17% eenzaam * 31.563 = 5.366) + (20% kans op dementie * 31.563 = 6.313) = 11.679.*

Gezien het relatief grote aandeel ouderen met migratieachtergrond in Amsterdam Nieuw-West ligt de dagbestedingsbehoefte van ouderen in Nieuw-West vermoedelijk meer richting de bovengrens van 11.679 personen dan richting de ondergrens van 7.448 personen. Tevens blijkt uit onderhavige pilot dat ook een aanzienlijk deel van personen onder de 65 jaar behoefte hebben een dagbesteding, wat de aantallen tevens zal doen opkrikken.

§ 2. Beleidsanalyse

De gemeente Amsterdam is volop bezig met het toekomstbestendig maken van het ouderenbeleid. Gewerkt wordt aan de operationalisering van het beleidsprogramma Amsterdam Vitaal en Gezond. Stadsdelen, waaronder Nieuw-West, zijn daar nauw bij betrokken. In het kader van een stedelijke ontwikkelopdracht worden plannen gemaakt om per stadsdeel de inloopfunctie van dagbesteding te versterken. In stadsdeel Nieuw-West is daarvoor een Expertise netwerk dementie opgezet, waarin o.a. wordt nagedacht over afstemming tussen de inzet van welzijnswerk (de sociale basis) en de ontmoetingsfunctie van dagbesteding (zorg). Een werkgroep ontwikkelt pilots waarin inloop van welzijnsvoorzieningen en geïndiceerde zorg gaan samenwerken.

Door bij de financiering van de pilots al uit te gaan van relatief lage kosten en mogelijkheden van cofinanciering worden opties voor financiële borging bij voorbaat aantrekkelijk gemaakt. Ook draagt spreiding van de pilots over meerdere participanten daaraan bij. Vele handen maken niet alleen licht werk, maar dragen

ook bij aan een breed draagvlak voor uitvoering en financiering bij uitvoeringspartijen, overheid en mogelijke nieuwe partners en financiers. De betrokkenheid van vrijwilligers behouden en misschien zelfs vergroten kan door hen veel ruimte te geven om voldoening te ervaren voor hun inzet, hen van tijd tot tijd nadrukkelijk te waarderen voor hun inzet met aandacht, gezelligheid, complimenten en vormen van deskundigheidsbevordering. Zo nu en dan welkome publiciteit in lokale media of bestuurlijke attentie kan ook zeker geen kwaad. De doelgroep binden en vergroten is een kwestie van goede aansluitende activiteiten voor dagbesteding aanbieden. Dat is de beste reclame, naast de periodieke check hoe zij het aanbod beleven en met die informatie goed omgaan. Via de projectleider die in nauw contact staat met de beleidsontwikkeling op dit terrein bij de centrale gemeente en het stadsdeel Nieuw-West wordt geregeld over en weer informatie uitgewisseld over het gehele beleidsproces en de mogelijkheden voor opschaling. Er wordt naar gestreefd van het project in stadsdeel Nieuw-West een rijk en interessant proefmodel voor ontwikkelingen in de gehele gemeente te maken.

Beleidsrends

Om beleidsaanbevelingen op basis van de uitgevoerde pilots zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het beleid en de mogelijkheden die zich daarbij voordoen, is een beleidsdocumentenanalyse uitgevoerd. De Agenda Ouderen Nieuw-West 2025-2027³, het Voorstel Versterken zorgzame buurten⁴ en de Uitvoeringsagenda ouderen Nieuw-West 2025-2026⁵ zijn daarvoor benut. Specifiek is er op drie thema's geanalyseerd: 'professionele inzet', 'vrijwillige inzet' en 'samenwerking tussen zorg en welzijn'.

Doel

Doelen op het gebied van ouderendagbesteding zoals die uit de Agenda Ouderen Nieuw-West 2025-2027 naar voren komen zijn:

- Onderlinge samenwerking verbeteren
- Bestaande inzet voor ouderen in Nieuw-West versterken
- Inzicht in (bestuurlijke) prioriteiten geven

Uitgangspunt

Uitgangspunt bij de hierboven genoemde doelen is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, en naar vermogen mee blijven doen in hun leefomgeving. Om dit te realiseren wordt er gebouwd aan 'zorgzame buurten'. Dat zijn buurten waarin een samenhangende en buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn wordt uitgevoerd. Zorg- en welzijnsorganisaties bieden in samenwerking een passend aanbod voor zorg- en ondersteuningsvraagstukken. Achterliggend idee is: formeel vult informeel aan.

³ Agenda Ouderen Nieuw-West 2025-2027 [concept].

⁴ Voorstel Versterken zorgzame buurten [concept].

⁵ Uitvoeringsagenda ouderen Nieuw-West 2025-2026 [concept].

Rollen

Binnen de zorgzame buurt kunnen twee rollen worden onderscheiden:

- 1) Professionals nemen de taak van aanjagen en verbinden op zich. Het gaat om professionals van buurtteams, opbouwwerk, zorgverleners en welzijn. Professionals werken voornamelijk vanuit beleid en structuren.
- 2) Bewoners/vrijwilligers nemen de taak van aanbod creëren, (buren)hulp bieden en ervaringsdeskundigheid op zich. Het gaat om ouderen, sleutelfiguren, zelforganisaties en maatjes. Bewoners en vrijwilligers werken voornamelijk vanuit kracht en nabijheid.

Er wordt actief en domeinoverstijgend samengewerkt, zowel door professionele voorzieningen onderling, als tussen professionals en bewoners/vrijwilligers. Concreet gaat het om het opbouwen van domein overstijgende en gezamenlijke netwerken.

Continuïteit en risico's

Wanneer meer focus komt op vrijwilligersinitiatieven, bestaat het risico dat de continuïteit in het gedrang komt. Daarom wordt een samenwerking tussen professionals en vrijwilligers nagestreefd. Vrijwilligers zijn er voor het aanjagen en aanbieden van activiteiten, en professionals zijn er om de randvoorwaarden te waarborgen. Professionals ondersteunen de vrijwilligers, zodat vrijwillige inzet duurzaam blijft.

Vrijwilligers en ouderen krijgen ruimte en verantwoordelijkheid, maar de gemeente borgt kwaliteit en continuïteit door professionele ondersteuning en structurele samenwerking met welzijn en zorg.

Taakverdeling

Professionals hebben de taak om zorg- en welzijnsnetwerken met elkaar te verbinden en uit te breiden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van leefstijlketten en informatiepunten. Vrijwilligers hebben de taak om aan te sluiten bij de behoeften van ouderen en hen te helpen 'de weg te vinden'. Gezamenlijk ligt er de taak om formele en informele partijen met elkaar te verbinden.

Dementievriendelijke buurt

Formele zorgorganisaties en welzijnsorganisaties zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een degelijke dementieaanpak en het uitproberen van innovatieve dagbesteding door middel van pilots. Vrijwilligers en bewoners treden op als ervaringsdeskundigen en maatjes. Gezamenlijke taak is het opzetten van een basisinfrastructuur waarbij er voor alle ouderen met dementie en hun mantelzorgers passend aanbod is.

Leefstijl en preventie

Taak van professionals op het gebied van leefstijl en preventie is het uitvoeren van leefstijlprogramma's en aanbod organiseren op het gebied van valpreventie en bewegen. Vrijwilligers kunnen ondersteunen bij activiteiten en hebben een ambassadeursrol. Gezamenlijk dienen professionals en vrijwilligers een cultuursensitieve benadering te hanteren.

Dagbesteding

Op het gebied van dagbesteding organiseren professionals dagbesteding en inlopen. Vrijwilligers signaleren, begeleiden en ondersteunen daarbij. Er worden gezamenlijke pilots dagbesteding uitgevoerd.

Recente besluitvorming inloop dagbesteding ouderen

Op basis van ervaringen opgedaan bij zorg- en welzijnsaanbieders in het kader van de stedelijke ontwikkelopdracht inloop dagbesteding is bestuurlijk voorgesteld dat de inloop dagbesteding in zijn geheel onder zorg blijft vallen via een inkoopformule. Redenen voor deze keuze zijn het voorkomen van versnippering van de sturing en extra administratieve lasten. De inloop behelst net zoals nu zowel laagdrempelige dagbesteding en meer beschutte vormen in een fluïde werkwijze. De inkoopopdracht wordt voor een deel aangepast: aanwezigheid bij en beschikbaarheid van zorgpartijen voor welzijnspartijen worden als expliciete eisen meegenomen. Dat kan op een aantal manieren vorm krijgen:

- xx% van de inloop fysiek bij welzijnspartijen organiseren (nu al ca 50%)
- Voor een deel van de tijd/dagdelen beschikbaar zijn op verzoek van welzijnspartijen voor aanwezigheid op de werkvloer bij huizen van de wijk en/of buurtkamers (voor professionals en/of vrijwilligers).
- Een deel consultaties en flexibele (kortstondige) extra inzet op verzoek van een welzijnspartij voor specifieke kwetsbare groepen (ouderen, dementie, migrantenouderen, niet-aangeboren hersenletsel, GGZ en LVB).
- Kan eisen opnemen over spreiding inlooplocaties over de stad (met iets meer in Zuidoost en Weesp ten opzichte van nu, in het kader van ongelijk investeren voor gelijke kansen).
- Kan eisen dat sommige locaties bij zwaardere zorgvormen zijn.
- Via zo concreet mogelijke beleidsmatige kwaliteitseisen voor de nieuwe inkoop zal ook welzijns-kennis en expertise aan inloop dagbesteding toegevoegd worden.

Omdat de nieuwe opdracht extra taken omvat, zal dat ook bij de financiële voorbereidingen voor de nieuwe inkoop meegenomen worden.

Conclusie

Uit de beleidsanalyse blijkt dat de inzet voor ouderen in Nieuw-West voornamelijk gericht is op het versterken van de samenwerking tussen aanbieders van zorg en welzijn en het verbinden van professionele aanbieders en vrijwillige partijen. Doel is en blijft dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Professionals hebben daarbij een dragende rol met ondersteuning, aanjagen, verbinden, structureren, faciliteren en waarborgen van de kwaliteit. Vrijwilligers en bewoners dragen bij vanuit hun ervaringsdeskundigheid en nabijheid. Doel is dat formele en informele inzet elkaar aanvult en versterkt. Samenwerking wordt gezien als de sleutel tot toekomstbestendige ouderenzorg.

§ 3. Suggesties voor implementatie

1. Sociaal contact als primaire behoefte

De doelgroep van ouderen met en zonder dementie heeft vooral behoefte aan sociaal contact met anderen. Ze zijn op zoek naar gezelligheid in de vorm van samen koffie en theedrinken, met elkaar praten over dagelijkse actualiteiten en elkaar een beetje helpen als dat nodig is.

De boventoon is nog of weer opnieuw meedoen met het alledaagse leven in deze wereld. Vooral voor ouderen die al wat vereenzaamd zijn, is dagbesteding heel belangrijk.

2. Doelgroep

De meest wenselijke doelgroep voor dagbesteding van ouderen bestaat uit een mix van ouderen die aandacht en zorg nodig hebben, vitale ouderen en ouderen met bijzondere kwaliteiten, zoals werkervaring of vakspecialistische expertise (koken, gezonde leefstijl, textiele werkvormen, e.d.).

3. Basiselementen programmering

In het programma voor dagbesteding moet naast veel aandacht voor ontmoeting en ruimte voor onderling contact, ook gelegenheid zijn voor beweegactiviteiten, voorlichting over onderwerpen als dementie, hersentraining en valpreventie, lichte ondersteuning bij bureaucratische procedures en variëteit aan extraatjes zoals bijvoorbeeld een uitje of taalles. Variatie hierin is geboden.

4. Samenwerking tussen zorg en welzijn

Het ontwikkelen van samenwerking tussen een zorginstelling en een welzijnsvoorziening kost de nodige tijd, omdat deze organisaties nogal verschillen in bedrijfscultuur. Een woonzorginstelling richt zich vooral op deelnemers die intern wonen met veelal een grote ondersteuningsbehoefte, terwijl een welzijnsinstelling vooral gericht is op thuiswonende ouderen in de buurt die misschien wel eenzaam zijn, maar over het algemeen ook nog wel redelijk vitaal zijn.

Een groot knelpunt in de samenwerking is de vraag hoe het activiteitenbudget van de dagbesteding kan worden betaald. Zorginstellingen worden gefinancierd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Vanuit deze subsidieregeling kunnen alleen maar activiteiten voor interne clientèle gedekt worden en niet voor externe buurtbewoners. Dat probleem kleeft ook aan de subsidieregeling Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze subsidie financiert alleen activiteitenbudget voor bewoners met een indicatie. Dan is er nog een derde financiële bron, namelijk de subsidie voor welzijnsactiviteiten die in Amsterdam getooid is met de titel Sociale Basis. Deze welzijnssubsidie biedt nog maar weinig soelaas voor de financiering van dagbesteding voor een brede doelgroep van ouderen. Kortom, er zal een nieuwe financiële basis moeten worden gecreëerd voor de financiering voor activiteitenbudget voor een gezamenlijke georganiseerde inloop dagbesteding voor ouderen vanuit zorg en welzijn.

5. Verhouding tussen professionals en vrijwilligers

Wat betreft de begeleiding van dagbesteding voor ouderen is een mix tussen professionele en vrijwillige inzet aan te bevelen.

Taken van professionals zijn het regelen van faciliteiten (ruimte, activiteitenbudget, vrijwilligersvergoeding, een ov-kaart) en inbrengen van gespecialiseerde expertise daar waar nodig.

Vrijwilligers zijn goed in dagelijkse uitvoering, werven van deelnemers uit de buurt en het sociale contact met hen.

Belangrijke voorwaarden voor goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is onderlinge waardering voor elkaars kwaliteiten en het vermijden van een hiërarchische verhouding. Vrijwilligers ervaren professionals nogal eens als betweterig en zijn van mening dat deze zich niet al te veel met de uitvoering hoeven te bemoeien.

6. Elementen duurzame dagbesteding voor ouderen

Gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking en de noodzaak de groeiende doelgroep van ouderen in de thuisomgeving te ondersteunen, is het onvermijdelijk hier een duurzaam beleid voor te ontwikkelen. Duurzame dagbesteding voor ouderen zou moeten bestaan uit de volgende elementen:

- Ontmoetingsruimte in de nabije omgeving.
- Inzet van actieve vrijwilligers met professionele backing voor het regelen van faciliteiten en specialistische expertise.
- Belangrijke faciliteiten voor vrijwilligersinitiatieven zijn naast de ruimte, een redelijk activiteitenbudget, vrijwilligersvergoedingen, scholing en training, en een ov-kaart.
- Graag een ander woord voor dagbesteding. De term dagbesteding voor ouderen slaat niet aan bij grote delen van de doelgroep. Het roept associaties op met psychische problematiek: "Maar ik ben toch niet gek?". Meer respectvolle aanduidingen zijn: seniorenclub of inloop. Deze termen sluiten ook meer aan bij de behoefte aan ongedwongen dagelijks sociaal contact.
- Meer ontmoetingsplekken openstellen. Het is zaak om beschikbare ruimtes die in principe wel geschikt zijn voor ontmoeting van ouderen daar ook voor open te stellen.

Bijlage 1. Items interviews opstart, voortgang en eindevaluatie

1) Items startgesprek

- Aanleiding project
- Doelstellingen
- Doelgroep: aard en omvang
- Wat houdt het project in?
- Samenwerkingspartners
- Beschikbare middelen
- Programma van activiteiten
- Samenwerkingspartners in de buurt en daarbuiten
- Te verwachten resultaten en methode
- Planning

2) Items voortgangsbespreking

- Doel en opzet pilot
- Aard doelgroep, aantal deelnemers, uitval.
- Programma, tijden. Frequentie, bijstellingen
- Verloop. Succesfactoren en knelpunten
- Kenmerken goede dagbesteding voor ouderen
- Samenwerkingspartners, aantal medewerkers, expertise
- Rol professionals en vrijwilligers. Voor- en nadelen. Beste verhouding
- Resultaten en effecten voor deelnemers
- Adviezen voor implementatie

3) Items evaluatiegesprek

- Doel en opzet pilot
- Aard doelgroep, aantal deelnemers, uitval.
- Programma, tijden, frequentie
- Verloop. Succesfactoren en knelpunten
- Kenmerken goede dagbesteding voor ouderen
- Samenwerkingspartners, aantal medewerkers, expertise
- Rol professionals en vrijwilligers. Voor- en nadelen. Beste verhouding
- Resultaten en effecten voor deelnemers
- Adviezen voor implementatie

Bijlage 2. Vragenlijst nulmeting en eindmeting

1) Nulmeting

U heeft meegedaan aan buurtactiviteiten voor oudere bewoners. Wij willen graag weten of u daar tevreden over bent. Vul daarom deze vragenlijst in. Bedankt voor uw medewerking.

1. Bent u tevreden over de buurtactiviteiten voor ouderen?

(1 antwoord aankruisen)

- Ik ben zeer tevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben redelijk tevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben ontevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben heel ontevreden over buurtactiviteiten voor ouderen

2. Waarom bent u tevreden of ontevreden?

.....
.....
.....

3. Wat kan beter?

.....
.....

4. Wie bent U?

Naam: Straat waar u woont:

Geslacht: man vrouw Leeftijd: Jaar

5. Wat is belangrijk voor buurtactiviteiten voor ouderen?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

- Dat ik er andere mensen kan ontmoeten
- Dat er leuke activiteiten zijn
- Dat ik iets voor een ander kan betekenen
- Dat ik er actief door blijf
- Dat ik er nieuwe dingen leer
- Anders:

6. Hoe gaat het met u? *(1 antwoord aankruisen)*

- Het gaat altijd goed
- Het gaat meestal goed
- Het gaat soms goed
- Het gaat nooit goed

7. **Bent u tevreden over uw sociale contacten? Bijv. partner, familie, vrienden en kennissen** (1 antwoord aankruisen)
- Ik ben zeer tevreden over mijn sociale contacten
 - Ik ben redelijk tevreden over mijn sociale contacten
 - Ik ben ontevreden over mijn sociale contacten
 - Ik ben zeer ontevreden over mijn sociale contacten
8. **Bent u tevreden over uw lichamelijke gezondheid?** (1 antwoord)
- Ik ben zeer tevreden over mijn lichamelijke gezondheid
 - Ik ben redelijk tevreden over mijn lichamelijke gezondheid
 - Ik ben ontevreden over mijn lichamelijke gezondheid
 - Ik ben zeer ontevreden over mijn lichamelijke gezondheid
9. **Bent u tevreden over uw dagelijkse activiteiten? Denk aan huishouden, hobby's of interesses** (1 antwoord aankruisen)
- Ik ben zeer tevreden over mijn dagelijkse activiteiten
 - Ik ben redelijk tevreden over mijn dagelijkse activiteiten
 - Ik ben ontevreden over mijn dagelijkse activiteiten
 - Ik ben heel ontevreden over mijn dagelijkse activiteiten
10. **Hoe gaat u om met ouder worden? Denk aan veranderingen in gezondheid, familielevens, woonsituatie of financiën** (1 antwoord)
- Ik kan zeer goed omgaan met mijn omstandigheden
 - Ik kan redelijk goed omgaan met mijn omstandigheden
 - Ik kan niet omgaan met mijn omstandigheden
 - Ik kan helemaal niet omgaan met mijn omstandigheden
11. **Bent u tevreden over ondersteuning? Bijvoorbeeld praktische of emotionele steun van partner, familie, vrienden, vrijwilligers of hulpverleners** (1 antwoord aankruisen)
- Zeer tevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
 - Redelijk tevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
 - Ontevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
 - Zeer ontevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
12. **Wilt u nog iets anders zeggen over buurtactiviteiten?**
-
-
-
-

Hartelijk dank voor uw deelname!

2) Eindmeting

U heeft meegedaan aan buurtactiviteiten voor oudere bewoners. Wij willen graag weten of u daar tevreden over bent. Vul daarom deze vragenlijst in. Bedankt voor uw medewerking.

1. Bent u tevreden over de buurtactiviteiten voor ouderen?

(1 antwoord aankruisen)

- Ik ben zeer tevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben redelijk tevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben ontevreden over buurtactiviteiten voor ouderen
- Ik ben heel ontevreden over buurtactiviteiten voor ouderen

2. Waarom bent u tevreden of ontevreden?

.....
.....
....

3. Wat kan beter?

.....
.....

4. Wie bent U?

Naam: Straat waar u woont:

Geslacht: man vrouw Leeftijd: Jaar

5. Wat is belangrijk voor buurtactiviteiten voor ouderen?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

- Dat ik er andere mensen kan ontmoeten
- Dat er leuke activiteiten zijn
- Dat ik iets voor een ander kan betekenen
- Dat ik er actief door blijf
- Dat ik er nieuwe dingen leer
- Anders:

6. Hoe gaat het met u? (1 antwoord aankruisen)

- Het gaat altijd goed
- Het gaat meestal goed
- Het gaat soms goed
- Het gaat nooit goed

7. Bent u tevreden over uw sociale contacten? Bijv. partner, familie, vrienden en kennissen (1 antwoord aankruisen)

- Ik ben zeer tevreden over mijn sociale contacten
- Ik ben redelijk tevreden over mijn sociale contacten
- Ik ben ontevreden over mijn sociale contacten
- Ik ben zeer ontevreden over mijn sociale contacten

8. Bent u tevreden over uw lichamelijke gezondheid? (1 antwoord)

- Ik ben zeer tevreden over mijn lichamelijke gezondheid
- Ik ben redelijk tevreden over mijn lichamelijke gezondheid
- Ik ben ontevreden over mijn lichamelijke gezondheid
- Ik ben zeer ontevreden over mijn lichamelijke gezondheid

9. Bent u tevreden over uw dagelijkse activiteiten? Denk aan huishouden, hobby's of interesses (1 antwoord aankruisen)

- Ik ben zeer tevreden over mijn dagelijkse activiteiten
- Ik ben redelijk tevreden over mijn dagelijkse activiteiten
- Ik ben ontevreden over mijn dagelijkse activiteiten
- Ik ben heel ontevreden over mijn dagelijkse activiteiten

10. Hoe gaat u om met ouder worden? Denk aan veranderingen in gezondheid, familieleven, woonsituatie of financiën (1 antwoord)

- Ik kan zeer goed omgaan met mijn omstandigheden
- Ik kan redelijk goed omgaan met mijn omstandigheden
- Ik kan niet omgaan met mijn omstandigheden
- Ik kan helemaal niet omgaan met mijn omstandigheden

11. Bent u tevreden over ondersteuning? Bijvoorbeeld praktische of emotionele steun van partner, familie, vrienden, vrijwilligers of hulpverleners (1 antwoord aankruisen)

- Zeer tevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
- Redelijk tevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
- Ontevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is
- Zeer ontevreden over steun die ik krijg wanneer het nodig is

12. Wilt u nog iets anders zeggen over buurtactiviteiten?

.....
....
.....
....

Hartelijk dank voor uw deelname!

Bijlage 3. Toelichting op het meetinstrument

Vragenlijst kwaliteit van leven en welbevinden van ouderen

In deze bijlage geven we een nadere toelichting op het meetinstrument voor effectevaluatie dat is gebruikt voor het in kaart brengen van resultaten voor deelnemende ouderen. Doel is in beeld brengen of er veranderingen optreden in het welzijn van deelnemende ouderen naarmate zij enige tijd deelnemen aan de dagbestedingsactiviteiten. De vragenlijst is bij deelnemende ouderen op twee momenten afgenomen: een keer bij de start van hun deelname aan de dagbestedingsactiviteiten en eenmaal na ca. 12 maanden. De vragenlijst (zie bijlage 2) bestaat uit een aantal open vragen m.b.t. hun ervaringen met de activiteiten en 7 items die elk een dimensie van welzijn en kwaliteit van leven vertegenwoordigen. De vragenlijst is gebaseerd op twee gestandaardiseerde vragenlijsten die kwaliteit van leven (MHQoL) en welbevinden (WOOP) meten en veel gebruikt worden om welzijns- en zorgdiensten voor ouderen te evalueren⁶. Om de belasting voor deelnemende ouderen zoveel mogelijk te beperken en desondanks de meest relevante dimensies van welbevinden en kwaliteit van leven in beeld te kunnen brengen is ervoor gekozen om een combinatie van beide vragenlijsten te maken. Drie items komen uit de *Mental Health Quality of Life questionnaire* (MHQoL), een zelfbeoordelingsschaal waarbij een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven⁷. De MHQoL richt zich op de huidige situatie waarbij iedere vraag vier antwoordcategorieën kent, variërend van heel tevreden tot heel ontevreden. De drie items die zijn opgenomen in de vragenlijst brengen drie dimensies van kwaliteit van leven in kaart die voor de evaluatie van dagbestedingsactiviteiten relevant zijn, namelijk: relaties, dagelijkse activiteiten en ervaren (lichamelijke) gezondheid. Twee items komen uit de *Well-being of Older People measure* (WOOP), een gevalideerde vragenlijst die een breed aantal aspecten vastlegt die door ouderen zelf als relevant worden beschouwd voor hun welbevinden⁸. Het gaat om aanvullende vragen op de MHQoL die van belang zijn voor de kwaliteit van leven maar niet zozeer gerelateerd zijn aan gezondheid⁹. De geselecteerde items brengen d.m.v. zelfrapportage het welbevinden van ouderen in kaart op de domeinen 'steun ontvangen' en 'acceptatie en veerkracht'. Eerder onderzoek bevestigt de validiteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid van het instrument¹⁰.

⁶ Himmler, S., Jonker, M., van Krugten, F., Hackert, M., van Exel, J., & Brouwer, W. (2022). Estimating an anchored utility tariff for the well-being of older people measure (WOOP) for the Netherlands. *Social Science & Medicine*, 301, 114901.

⁷ van Krugten, F. C. W., Busschbach, J. J. V., Versteegh, M. M., Hakkaart-van Roijen, L., & Brouwer, W. B. F. (2022). The Mental Health Quality of Life Questionnaire (MHQoL): development and first psychometric evaluation of a new measure to assess quality of life in people with mental health problems. *Quality of Life Research*, 31(2), 633-643. <https://doi.org/10.1007/s11136-021-02935-w>

⁸ Hackert, M. Q., Brouwer, W. B., Hoefman, R. J., & van Exel, J. (2019). Views of older people in the Netherlands on wellbeing: A Q-methodology study. *Social Science & Medicine*, 240, 112535.

⁹ Hackert, M. Q., van Exel, J., & Brouwer, W. B. (2021). Content validation of the Well-being of Older People measure (WOOP). *Health and quality of life outcomes*, 19(1), 200.

¹⁰ Hackert, M. Q., van Exel, J., & Brouwer, W. B. (2020). Well-being of Older People (WOOP): Quantitative validation of a new outcome measure for use in economic evaluations. *Social science & medicine*, 259, 113109; Hackert, M. Q., van Exel, J., & Brouwer, W. B. (2021). Content validation of the Well-being of Older People measure (WOOP). *Health and quality of life outcomes*, 19(1), 200.

Bijlage 4. Respondentenlijst

Marianne Asselbergs, Adviseur Sociale Basis Amsterdam/ Nieuw-West
 Yvonne Balk, Actieve vrijwilligster Seniorenflat Ookmeerweg
 Wilma Borgt, Projectleider dagbesteding en dementie Stadsdeel Nieuw-West
 Martin ten Brinke, Coördinator Stadsboerderij
 Tofaha Elias, Actieve vrijwilliger Stichting GGZ Brandaris
 Bert Ensing, Locatiemanager Cordaan
 Bas de Groot, Begeleider dagbesteding Regenbooggroep
 Hamida el Johari, Vrijwilliger Buurtvrouwen
 Rahima Khatabbi, Actieve vrijwilliger Buurtmoeders
 Jolanda de Kuiper, Coördinator dagbesteding Schutse/ Amsta
 Nesire Lalek, Adviseur Sociale Basis Stadsdeel Nieuw-West
 Gina van der Linden, Opbouwwerker Eigenwijks
 Iris Luijendijk, Directeur Stichting Mantelzorg & Dementie
 Eva Malschaert, Opbouwwerker Eigenwijks
 Naomi van Meurs, Begeleider dagbesteding ouderen Cordaan
 Alice Neuteboom, Activiteitenbegeleider dagbesteding ouderen Leo Polak
 Wasilis Psathas, Welzijnswerker Combiwel
 Hayat Raiss, Actieve vrijwilliger Buurtmoeders
 Firas Shamas, Actieve vrijwilliger Stichting GGZ Brandaris
 Youssef Yaghdi, Actieve vrijwilliger Sportmannen
 Achmed Zoubaini, Actieve vrijwilliger Sportmannen

De inzet van onderzoeker en de agogisch begeleider van de vrijwilligersinitiatieven zagen er als volgt uit:

Activiteit	Aantal	Extra
Startinterviews en nulmeting	9x	3x met andere pilots
Projectgroep bijeenkomsten over de voortgang	6 x	10x bilaterale gesprekken
Eindevaluaties en eindmeting	9x	1x met projectleider
Verwerken en rapporteren onderzoeksmateriaal		
Presenteren onderzoek en bespreken uitkomsten op werkbijeenkomst projectuitvoerders en beleidsmedewerkers	1x	
Overig: <ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding pilots vrijwilligers • Begeleiding van 2 vrijwilligers • Projectgroep gemeente • Bijhouden relevante literatuur en beleidsdocumentatie 	20x 25x 2x constant	

Bijlage 5. Geraadpleegde literatuur en documentatie

Ahmiane, F. & Oepts, L. (2019). *Jasmijn op pad. Rapportage werkwijze Team Jasmijn*. Stichting Doras

Alderliesten, H. (z.d.). *Movisie: dossier Dementie*. Geraadpleegd van:

<https://www.movisie.nl/dementie>

Alderliesten, J., Bektas, G., Ramnaker, L. (2022). *Hier is dementie even weg. Bevorderende en belemmerende factoren bij de realisatie van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie*. Movisie.

Alzheimer Nederland (2022). *Dementiemonitor Mantelzorg 2022. Regionaal rapport, regio*

Amsterdam. https://media.alzheimer-nederland.nl/s3fs-public/media/2023-01/documents/AN_Rapport_Amsterdam_2022.pdf?VersionId=YSsQS16vfXNQTvfmYh2J3S2eF5YDYHvO&_gl=1*o5o8bg*_ga*MTI1MDU1ODcyNS4xNzU3Njg4OTQ3*_ga_L2N59J2WTP*_czE3NTc2ODg5NDUkbzEkZzAkdDE3NTc2ODg5NDkkaU4JGwwJGg5NDk1OTg3NTY.*_fplc*NFNGRVFQRUp0QjMxRXIQeTViaERib29xNnhKR3l3ck1oc1Iwbmx3N3JoRTU4UW1TdVBoZUxCMzAxSzFpZXhoMzdCT2lmdUMIMkI5cU1RWGNxY2lnU0w1SnFuVm9EUGRpUFRVU3daeFp4bSUyRlZGQjhQITJCRFd3UW9pMk5rSyUyRlRlY2YVEIM0QIM0Q.*_gcl_au*MTYyMTcwNTE2NS4xNzU3Njg4OTQ4*FPAU*MTYyMTcwNTE2NS4xNzU3Njg4OTQ4

Alzheimer Nederland (z.d.). *Samen dementie vriendelijk*. Initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. Geraadpleegd van: <https://www.samendementievriendelijk.nl/>

Bastiaanse, H. (2022). *Ouderen vereenzamen in Rotterdam: 'Wegbezuinigde welzijnsprofessional blijft noodzakelijk'*. Geraadpleegd van: <https://www.zorgwelzijn.nl/ouderen-vereenzamen-in-rotterdam-wegbezuinigde-welzijnsprofessional-blijft-noodzakelijk/>

Ben Sajat Centrum (z.d.). *Programma Dementia en sociale netwerk*. Geraadpleegd van:

<https://bensajetcentrum.nl/programma/langdurige-zorg-en-dementie/>

BPD (2024, februari). *BPD Magazine #19*. BPD. <https://www.bpd.nl/actueel/magazines/bpd-magazine-19>

Brandeis, S., *Leven met dementie in stadsdeel Nieuw-West. Verslag van een middag in R Paré op Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2022*.

Canoy, M., Smelik, J., & Ham, M. (2023). *Zorgzame buurten*. Movisie.

CBS (2022). *Informatie over Gezondheid en Zorg registers in het SSB/DSC. Versie 2.4*. Geraadpleegd van:

<https://www.cbs.nl/-/media/cbs-op-maat/zelf-onderzoek-doen/gebruikershandleiding-sgz-registers-2021.pdf>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020). *Jaarrapport Integratie 2020*. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Crielaard, L. (2022). *Verslag co-creatie traject van de coalitie Chronisch Zieken in het kader van gemeentelijk programma Amsterdam Vitaal & Gezond*.

De Goede, S. & Klaasse Bos, N. (2013). *Buurtscan Samen voor Osdorp Gezond*. Combiwel

Databank Interventies (2021). *Ontmoetingscentra [Interventiebeschrijving]*. Vilans.

<https://www.databankinterventies.nl/interventies/interventie-ontmoetingscentra>

- Dijk, M. & Mak, S. (2020). *Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen. Handreiking voor huisartsenpraktijken*. Elaa
- Dijkshoorn, H. & Julius, M. (2020). *Gezondheid en welbevinden in stadsdeel Nieuw-West. Resultaten Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020*. GGD Amsterdam.
- Engbersen, R., Kremer, M., & Schmidt, J. (2024). *Ruimte maken voor een praatje. Osdorperhof, een Lang Leven Thuisflat in Amsterdam*. Amsterdam: Ben Sajat Centrum.
- GGD Amsterdam (2024). *Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 – Amsterdam*. <https://ggdgezondheidinbeeld.nl/mosaic/gezondheidsmonitor-vo-2024/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen-2024>
- Gemeente Amsterdam (2022). *Kletsen op een wormenbankje*. Geraadpleegd van: <https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/west/nieuws/kletsen-op-een-wormenbankje>
- Gemeente Amsterdam (2025). *Onderzoek en Statistiek: Dashboard kerncijfers*. <https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/dashboard-kerncijfers?tab=gebied&thema=bevolking&gebied=F&taal=nl>
- Gemeente Amsterdam (2025). *Onderzoek en Statistiek. Ouder worden in de stad: het perspectief van Amsterdammers, augustus 2025*.
- Hackert, M. Q. N., Brouwer, W. B. F., Hoefman, R. J., & van Exel, J. (2019). Views of older people in the Netherlands on wellbeing: A Q-methodology study. *Social Science & Medicine*, 240, 112535.
- Hackert, M. Q. N., van Exel, J., & Brouwer, W. B. F. (2021). Content validation of the Well-being of older people measure (WOOP). *Health and Quality of Life Outcomes*, 19(200), 1-24. <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01834-5>
- Helder, C. (2022). *Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)*. Kamerbrief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport
- Himmler, S., Jonker, M., van Krugten, F., Hackert, M., van Exel, J., & Brouwer, W. (2022). Estimating an anchored utility tariff for the well-being of older people measure (WOOP) for the Netherlands. *Social Science & Medicine*, 301, 114901.
- Jonkers, M. (2019). *Flyer oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie*. Geraadpleegd van <https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/ouderemigranten/project/>
- Kromhout, M., Knegt, T., Damhuis, E., van de Maat, J.W. (2023). *In gesprek over eenzaamheid met ouderen met een migratieachtergrond*. Movisie. <https://www.movisie.nl/sites/default/files/2023-06/in-gesprek-over-eezaamheid-ouderen-migratieachtergrond.pdf>
- Klokgieters, S., van Tilburg, T., Deeg, G., & Huisman, M. (2018). Gezondheidsverschillen onder oudere migranten in Nederland. *Demos*, 34(9), 4-7. <https://nidi.nl/demos/gezondheidsverschillen-onder-oudere-migranten-in-nederland/>
- Kukenheim, S. (2021). *Amsterdam Vitaal & Gezond: stand van zaken en vooruitblik 2022*. Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad Amsterdam van de wethouder Zorg
- Kukenheim, S. (2022). *Inhoudelijke uitgangspunten nieuwe aanbestedingsprocedure Dagbesteding*. Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad Amsterdam van de wethouder Zorg

Linders, L., Nies, H., Canoy, M., Vos, E., van Dam, J., Steinmetz, S., Hofman, E., Schrijver, E., Peters, A., & Ham, M. (Eds.) (2023). *Ouderen als oplossing: Over seniorisme, samenleven en solidariteit*. Van Gennep.

Lössbroek, J. en T. Fokkema (2022). Waar komt armoede onder gepensioneerde migranten vandaan? *Demos*, 38(10), p. 5-7 <https://publ.nidi.nl/demos/2022/demos-38-10.pdf>

Lub, V. (2023). *Lotgenoten in een onzeker bestaan: Een literatuurstudie naar collectief-nabije interventies op het gebied van werk en inkomen*. Bureau voor Sociale Argumentatie, onderzoek & onderbouwing. <https://kenniscentrumongelijkheid.nl/kennisproduct/lotgenoten-in-een-onzeker-bestaan/>

Mateman, H., Santpoort, R., & van Burik, E. (2024). *Kennissynthese: Zingeving bij ouderen met een migratieachtergrond*. Geraadpleegd van <https://www.movisie.nl/publicatie/kennissynthese-zingeving-ouderen-migratieachtergrond>

Otten, C. (2024). *Maak het verzorgingshuis tot 'hangplek' voor de hele buurt, of de bieb*. [de Volkskrant]. Geraadpleegd van <https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/maak-het-verzorgingshuis-tot-hangplek-voor-de-hele-buurt-of-de-bieb~b50f1f9b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

Oude Ophuis, R. (2022). *Wonen in Amsterdam (WIA) leefbaarheid rapportcijfers bewoners. Factsheet: Significante ontwikkelingen 2019-2021 Nieuw-West*. Geraadpleegd via: <https://openresearch.amsterdam/nl/page/81947/wonen-in-amsterdam-wia-leefbaarheid-rapportcijfers-bewoners>

Pharos. (2019). Eenzaamheid bij ouderen met lage SES en migratieachtergrond vraagt om andere oplossingen. <https://www.pharos.nl/kennisbank/>

Raad van de Volksgezondheid & Samenleving (2025). Rimpel-effect. Tijd voor een samenlevingsbrede en samenlevingsgerichte benadering van veroudering.

Riffi-Bougrina, M. (2021). *Resultaten enquête Vernieuwing Lodewijk van Deyselbuurt*. In Public Advies & Projectmanagement

Sanders, M., Visser, J., & van den Bergh, C. (2024). *Welzijn inzetten om zorg te ontlasten*. Geraadpleegd van <https://www.socialevraagstukken.nl/welzijn-inzetten-om-zorg-te-ontlasten/>

Schoen, K., de Laat, L., & van Loon, E. (2024, 28 november). 3e input sessie ontwikkelopdracht inloop dagbesteding [PowerPoint presentatie]. Gemeente Amsterdam.

Stam, C. (2022). *De PlusBus gaat digitaal voor de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van ouderen*. Geraadpleegd van: <https://www.zorgwelzijn.nl/de-plusbus-gaat-digitaal-voor-de-levenskwaliteit-en-zelfredzaamheid-van-ouderen/>

Stichting Mantelzorg en Dementie (z.d.). *Aanbod*. Geraadpleegd via: <https://mantelzorgdementie.nl/aanbod/>

The, A.-M. (2024). *Dagelijks leven met dementie: Een blik achter de voordeur*. Uitgeverij Thoenis.

Toksöz, Z. & Hindriks, M. (2022). Zorgen om de zorg. *MUG*, p. 12-17

Uyterlinde, M., Brock, A., de Vries, S., & Verloove, J. (2023). *Publieke familiariteit in superdiverse wijken*. Kennisplatform Inclusief Samenwerken. Geraadpleegd van <https://www.kis.nl/publicatie/publieke-familiariteit>

- Van den Buuse, S. & De Boer, A. (2021). *Nieuwe woonvormen dringend nodig voor mensen met dementie. Resultaten van een peiling van Alzheimer Nederland onder ruim 1.400 mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals*. Alzheimer Nederland
- Van Campen, C., Iedema, J., & de Haan, J. (2024). *Brede participatie bevordert welbevinden van ouderen*. Geraadpleegd van <https://www.socialevraagstukken.nl/brede-participatie-bevordert-welbevinden-van-ouderen/>
- van Krugten, F. C. W., Busschbach, J. J. V., Versteegh, M. M., Hakkaart-van Roijen, L., & Brouwer, W. B. F. (2022). The Mental Health Quality of Life Questionnaire (MHQoL): development and first psychometric evaluation of a new measure to assess quality of life in people with mental health problems. *Quality of Life Research*, 31(2), 633-643. <https://doi.org/10.1007/s11136-021-02935-w>
- Van Oorsouw, A. (2022). Tips om zelf overeind te blijven. *MUG*, p. 18-19
- Van der Put, A. & Van der Lippe, T. (2022). Vitaliteitsbeleid helpt oudere werknemers gezond te blijven. *Demos*, 38(7), p. 1-4
- Van Sloten, T. (2024). *Amstelring: De Weg naar een inclusieve wijkfunctie [Afstudeeronderzoek Hogeschool van Amsterdam]*.
- Van Wezel, N. (2022). *Knowing about forgetting: Perspectives and outcomes regarding dementia in family caregivers with a Turkish, Moroccan or Surinamese migration background*. XXL-Press.
- Westerhof, G.J. (2015). *Databank interventies langdurende zorg: beschrijving Dierbare herinneringen*. Utrecht: Vilans.
- Yerden, I. & Kaya, D. (2021). *Woonwensen Marokkaanse en Turkse ouderen in Amsterdam: een verkennend onderzoek*. !Woon in samenwerking met HTIB en EMCEMO.